

Compreensão da multimorbilidade na adolescência através de aprendizagem não supervisionada

Francisco José Firmino Branquinho
Mestrado de Estatística Computacional e Análise de Dados
[Faculdade de Ciências da Universidade do Porto](#)
2024

Orientadora

Rita Gaio, Professora Auxiliar, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Co-orientadora

Susana Santos, Investigadora doutorada, EPIUnit - Instituto de Saúde Pública e Laboratório para a Investigação Integrativa e Translacional em Saúde Populacional (ITR), Universidade do Porto

Agradecimentos

Gostaria de começar por expressar o meu profundo agradecimento à Dr.^a Ana Rita Gaio e à Dr.^a Susana Santos, por toda a orientação, conhecimento e sabedoria que generosamente partilharam comigo ao longo deste percurso, bem como pela paciência inabalável que sempre demonstraram.

Aos meus pais, pelo apoio incondicional e por todo o amor que sempre me deram, além de tudo o que eu poderia desejar ao longo da minha vida.

À minha irmã, por nunca deixar de acreditar em mim, mesmo quando eu próprio duvidava, e por toda a força e apoio que sempre me deu.

À minha prima Celeste, tanto por me ter feito sentir em casa ao longo de todo o meu percurso académico, como por ser, em muitos momentos, quase uma segunda mãe.

Aos meus melhores amigos, Bruno e Mariana, pela amizade que construímos e partilhámos ao longo dos anos.

Por mais palavras que escreva, nunca conseguirei expressar plenamente a gratidão que sinto, seja pela enormidade da tarefa, seja pela falta de jeito, mas fiz o melhor que pude. Muito obrigado a todos.

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da coorte Geração XXI (G21), que foi financiada pelo Programa Operacional de Saúde – Saúde XXI, Quadro Comunitário de Apoio III e Administração Regional de Saúde do Norte. A G21 é coordenada e conduzida por vários grupos de investigação da EPIUnit - Instituto de Saúde Pública e Laboratório para a Investigação Integrativa e Translacional em Saúde Populacional (ITR), Universidade do Porto, financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) (projetos com referências UIDB/04750/2020 e LA/P/0064/2020 e identificadores DOI <https://doi.org/10.54499/UIDB/04750/2020> e <https://doi.org/10.54499/LA/P/0064/2020>). Este trabalho derivou do projeto URBANE (European Union’s Horizon Europe Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship Grant Agreement No. 101109136).

UNIVERSIDADE DO PORTO

Abstract

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Departamento de Matemática

MSc. Computational Statistics and Data Analysis

Understanding multimorbidity in adolescence through unsupervised learning

by [Francisco BRANQUINHO](#)

Multimorbidity, the co-occurrence of two or more health conditions, is one of the greatest challenges facing health services. Most studies on multimorbidity focus on older age groups, with limited knowledge about multimorbidity in younger populations. This study focuses on 13-year-old adolescents, aiming to identify mutually exclusive groups of adolescents who share similar multimorbidity patterns. The variables collected consisted of seven binary morbidity variables. Four distance measures, derived from different similarity coefficients (Jaccard, Anderberg, Sorensen-Dice, and Ochiai), and eight clustering methods (hierarchical agglomerative with four linkage types—single, complete, ward, and average; hierarchical divisive; Partitioning Around Medoids (PAM); Ordering Points to Identify the Clustering Structure (OPTICS); and Model-based clustering) were employed. The Bayesian Information Criterion (BIC) and Akaike Information Criterion (AIC) were used to select the number of clusters for the model-based clustering, while the Calinski–Harabasz index, average silhouette width, pseudo F index based on mutability, and pseudo F index based on entropy were used for the other methods.

Once the partitions were extracted, the results were compared by the Adjusted Rand Index (aRI) in order to evaluate the agreement among clustering structures from different methods. Most methods resulted in a number of clusters between five and seven. The aRI tended to be lower when comparing different methodologies. The most consistent results were obtained from the hierarchical agglomerative clustering using the Ward linkage with distances based on Anderberg, Sorensen-Dice, and Ochiai coefficients; hierarchical divisive clustering with Sorensen-Dice and Ochiai; the PAM method using Anderberg distance; and the Model-based method.

The different methodologies weight different aspects of the data, which leads to a lower concordance between methodologies. In spite of this, some patterns in the partitions are similar, such as cognitive impairment and depression having a tendency to be in isolated clusters, as well as high blood pressure being associated with respiratory problems, dyslipidemia, and overweight.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Resumo

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Departamento de Matemática

Mestrado de Estatística Computacional e Análise de Dados

Compreensão da multimorbilidade na adolescência através de aprendizagem não supervisionada

por [Francisco BRANQUINHO](#)

A multimorbilidade, que se refere à co-ocorrência de duas ou mais condições de saúde, é um dos maiores desafios enfrentados pelos serviços de saúde. A maioria dos estudos sobre multimorbilidade refere-se a grupos etários mais velhos, e pouco se sabe sobre a multimorbilidade em idades mais jovens. Este estudo refere-se a adolescentes de 13 anos, e o seu objetivo é a identificação de grupos mutuamente exclusivos de adolescentes que partilham um padrão semelhante de multimorbilidade. As variáveis recolhidas consistiram em sete variáveis binárias de morbilidades. Foram utilizadas quatro medidas de distância, derivadas dos coeficientes de similaridade de Jaccard, Anderberg, Sorensen-Dice e Ochiai, e oito métodos de clustering (hierárquico aglomerativo com quatro tipos de *linkage*—*simple*, *complete*, *ward* e *average*; hierárquico divisivo; Partitioning Around Medoids (PAM); *Ordering Points to Identify the Clustering Structure* (OPTICS); e clustering baseado em modelos de mistura). O critério de informação bayesiano e o critério de informação de Akaike foram utilizados para escolher o número de clusters no clustering baseado em modelos, e o índice de Calinski–Harabasz, a largura média de silhouette, o pseudo índice F baseado em mutabilidade (PSFM) e o pseudo índice F baseado em entropia (PSFE) para os restantes métodos. Extraímos então a partição com um índice de silhouette médio razoável e procedemos à comparação usando o Índice de Rand Ajustado (aRI) para avaliar o acordo entre as estruturas de clustering de diferentes métodos. A maioria dos métodos forneceu um número de clusters entre cinco e sete. O aRI tendia a ser menor para diferentes metodologias. Os resultados teoricamente mais coerentes foram obtidos a partir do clustering aglomerativo hierárquico usando a *ward linkage* com distâncias dos coeficientes de Anderberg, Sorensen-Dice e Ochiai; a divisão hierárquica com Sorensen-Dice e Ochiai; o método

PAM utilizando as distâncias de Jaccard e de Anderberg; e o método baseado em modelos de misturas.

As diferentes metodologias ponderam diferentes aspetos dos dados, o que leva a uma menor concordância entre metodologias. Apesar disso, alguns padrões nas partições são semelhantes, como a tendência do défice cognitivo e da depressão estarem em clusters isolados, assim como a pressão arterial alta estar associada a problemas respiratórios, dislipidemia e excesso de peso.

Índice

Acknowledgements	i
Abstract	iii
Resumo	v
Índice	vii
Lista de Figuras	ix
Lista de Tabelas	xiv
Lista de Abreviaturas	xvii
1 Introdução	1
1.1 Multimorbilidade	1
1.2 Objetivos	1
1.3 Conjunto dos Dados	2
1.4 Clustering	7
2 Distâncias	8
2.1 Coeficientes de semelhança	8
2.1.1 Distância	11
2.1.2 Outros coeficientes	14
3 Validação de Clusters	17
3.1 Escolha do número de clusters	17
3.1.1 Algumas definições prévias	17
3.1.2 Índice de Calinski-Harabaz	18
3.1.3 Silhueta	19
3.1.4 PSFM e PSFE	20
3.1.5 BIC e AIC	21
3.1.6 Regras gerais para a escolha de K	22
3.2 Análise comparativa	23
3.2.1 Índice de Rand ajustado	24

4	Metodologia e Resultados	26
4.1	Métodos Hierárquicos	26
4.1.1	Single linkage	27
4.1.1.1	Resultados	28
4.1.1.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	32
4.1.2	Complete linkage	32
4.1.2.1	Resultados	33
4.1.2.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	37
4.1.3	Average Linkage	37
4.1.3.1	Resultados	38
4.1.3.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	42
4.1.4	Ward Linkage	43
4.1.4.1	Resultados	43
4.1.4.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	48
4.1.5	Divisivo	48
4.1.5.1	Resultados	49
4.1.5.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	53
4.2	Métodos de Partição	53
4.2.1	Partitioning around medoids (PAM)	54
4.2.1.1	Resultados	56
4.2.1.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	59
4.2.2	Ordering Points To Identify the Clustering Structure (OPTICS)	59
4.2.2.1	Resultados	64
4.2.2.2	Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)	69
4.2.3	Modelos de Misturas	69
4.2.3.1	Resultados	72
5	Análise Comparativa	79
6	Conclusão	82
A		83
B		93
	Referências bibliográficas	123

Lista de Figuras

1.1	Gráficos de barras para o conjunto de morbilidades e para a variável de contagem de morbilidades.	4
1.2	Gráficos de barras para o conjunto de morbilidades e para a variável de contagem de morbilidades.	5
1.3	Gráficos de barras para o sexo, rendimento familiar e escolaridade materna.	6
3.1	Gráfico de silhueta média para K=50	23
4.1	Single linkage	28
4.2	Dendrograma obtido por <i>single linkage</i> utilizando a distância de Jaccard	28
4.3	Gráficos para a partição obtida por <i>single linkage</i> e distância de Jaccard dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	29
4.4	Complete linkage	32
4.5	Dendrograma obtido por <i>complete linkage</i> utilizando a distância de Anderberg	33
4.6	Gráficos para a partição obtida por <i>single linkage</i> e distância de Jaccard dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	34
4.7	Dendrograma obtido por <i>average linkage</i> utilizando a distância de Sorensen-Dice	38
4.8	Gráficos para a partição obtida por <i>average linkage</i> e distância de Sorensen-Dice dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	39
4.9	Dendrograma obtido por <i>Ward linkage</i> utilizando a distância de Ochiai	43
4.10	Gráficos para a partição obtida por <i>Ward linkage</i> e distância de Ochiai dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	44
4.11	Dendrograma obtido pelo método divisivo utilizando a distância de Sorensen-Dice	49
4.12	Gráficos para a partição obtida pelo método divisivo e distância de Sorensen-Dice dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	50
4.13	Gráficos para a partição obtida pelo método PAM e distância de Sorensen-Dice dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	56
4.14	Gráficos para a partição obtida pelo método OPTICS e distância de Anderberg dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	66

4.15	Gráficos dos critérios de informação AIC e BIC para a partição obtida por modelos de mistura (A)-AIC;(B)-BIC;	72
A.1	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Jaccard	83
A.2	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Anderberg	83
A.3	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Sorensen-Dice	84
A.4	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Ochiai	84
A.5	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Jaccard	84
A.6	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Anderberg	84
A.7	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Sorensen-Dice	85
A.8	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Ochiai	85
A.9	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>average linkage</i> e distância de Jaccard	85
A.10	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>average linkage</i> e distância de Anderberg	85
A.11	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>average linkage</i> e distância de Sorensen-Dice	86
A.12	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>average linkage</i> e distância de Ochiai	86
A.13	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>ward linkage</i> e distância de Jaccard	86
A.14	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>ward linkage</i> e distância de Anderberg	86
A.15	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>ward linkage</i> e distância de Sorensen-Dice	87
A.16	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com <i>ward linkage</i> e distância de Ochiai	87
A.17	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Jaccard	87
A.18	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Anderberg	87
A.19	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Sorensen-Dice	87
A.20	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Ochiai	87
A.21	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Jaccard	88
A.22	Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Anderberg	88

A.23 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Sorensen-Dice	88
A.24 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Ochiai	88
A.25 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Jaccard	89
A.26 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Anderberg	89
A.27 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Sorensen-Dice	89
A.28 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Ochiai	89
A.29 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Jaccard	90
A.30 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Anderberg	90
A.31 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Sorensen-Dice	90
A.32 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Ochiai	90
A.33 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Jaccard	91
A.34 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Anderberg	91
A.35 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Sorensen-Dice	91
A.36 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Ochiai	91
A.37 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Jaccard	92
A.38 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Anderberg	92
A.39 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Sorensen-Dice	92
A.40 Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Ochiai	92
B.1 Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>single linkage</i> distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	93
B.2 Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	94
B.3 Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	94

B.4	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>single linkage</i> e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	95
B.5	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	96
B.6	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	97
B.7	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	97
B.8	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	98
B.9	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	99
B.10	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	100
B.11	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	100
B.12	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	101
B.13	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	102
B.14	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	103
B.15	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	103
B.16	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com <i>complete linkage</i> e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	104
B.17	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	105
B.18	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	106
B.19	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	106
B.20	Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	107

B.21 Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	108
B.22 Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	109
B.23 Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	109
B.24 Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	110
B.25 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	111
B.26 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	112
B.27 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	112
B.28 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	113
B.29 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	114
B.30 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	115
B.31 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	115
B.32 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	116
B.33 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	117
B.34 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	118
B.35 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	118
B.36 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	119
B.37 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	120
B.38 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	121
B.39 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	121
B.40 Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;	122

Lista de Tabelas

1.1	Frequência absoluta e relativa de cada morbilidade.	4
1.2	Frequência absoluta e relativa associada a cada contagem de morbilidades	4
1.3	Frequência absoluta e relativa de cada morbilidade.	5
1.4	Frequência absoluta e relativa associada a cada contagem de morbilidades	5
1.5	Frequência absoluta e relativa de cada sexo.	6
1.6	Frequência absoluta e relativa associada a cada categoria de rendimento familiar	6
1.7	Frequência absoluta e relativa associada a cada categoria de escolaridade materna	6
2.1	Tabela de contingência das morbilidades dos indivíduos i e j	9
2.2	Tabela de contingência	13
2.3	Tabela de outros coeficientes de semelhança	15
2.4	Tabela de outros coeficientes de semelhança (cont.)	15
3.1	Tabela de interpretações de silhueta média	20
3.2	Tabela de contingência para duas partições do mesmo conjunto	24
4.1	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>single linkage</i> com distância de Jaccard	29
4.2	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>single linkage</i> com distância de Anderberg	30
4.3	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>single linkage</i> com distância de Sorensen-Dice	30
4.4	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>single linkage</i> com distância de Ochiai	30
4.5	Frequências para o método hierárquico de <i>single linkage</i> com distância de Jaccard (A)- Frequências absolutas de cada morbilidade (B)- frequências relativas, por cluster (C)- frequências relativas por morbilidade	31
4.6	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando <i>single linkage</i>	32
4.7	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>complete linkage</i> com distância de Anderberg	34
4.8	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>complete linkage</i> com distância de Jaccard	35
4.9	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>complete linkage</i> com distância de Sorensen-Dice	35

4.10	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>complete linkage</i> com distância de Ochiai	35
4.11	Frequências para o método hierárquico de <i>complete linkage</i> com distância de Anderberg (A)- Frequências absolutas de cada morbilidades, (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.	36
4.12	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando <i>complete linkage</i>	37
4.13	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>average linkage</i> com distância de Sorensen-Dice	39
4.14	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>average linkage</i> com distância de Jaccard	40
4.15	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>average linkage</i> com distância de Anderberg	40
4.16	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>average linkage</i> com distância de Ochiai	40
4.17	Frequências para o método hierárquico de <i>average linkage</i> com distância de Sorensen-Dice (A)- frequências absolutas de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster,(C)- frequências relativas por morbilidade.	41
4.18	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando <i>average linkage</i>	42
4.19	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>Ward linkage</i> com distância de Ochiai	44
4.20	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>Ward linkage</i> com distância de Jaccard	45
4.21	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>Ward linkage</i> com distância de Anderberg	45
4.22	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de <i>Ward linkage</i> com distância de Sorensen-Dice	45
4.23	Frequências para o método hierárquico de <i>Ward linkage</i> com distância de Ochiai (A)- frequências de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.	46
4.24	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando <i>Ward linkage</i>	48
4.25	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisivo com distância de Sorensen-Dice	50
4.26	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisico com distância de Jaccard	51
4.27	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisico com distância de Anderberg	51
4.28	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisico com distância de Ochiai	51
4.29	para o método hierárquico divisivo com distância de Sorensen-Dice (A)- frequências absolutas de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster,(C)- frequências relativas por morbilidade.	52
4.30	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico divisivo	53
4.31	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Sorensen-Dice	56

4.32	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Jaccard	57
4.33	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Anderberg	57
4.34	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Ochiai	57
4.35	Frequências para o método PAM com distância de Sorensen-Dice (A)- frequências absolutas de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.	58
4.36	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método PAM	59
4.37	Tabela de grupos de indivíduos com as mesmas morbilidades	65
4.38	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e com distância de Anderberg	66
4.39	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e distância de Jaccard	67
4.40	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e distância de Sorensen-Dice	67
4.41	Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e distância de Ochiai	67
4.42	Frequências para o método OPTICS com distância de Anderberg e $Minpts = 39$ (A)- Tabela de frequências de morbilidades (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.	68
4.43	Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método OPTICS com $Minpts = 13$	69
4.44	Tabela de odds para o Modelos de mistura com 6 clusters	73
4.45	Odds ratio do modelo de regressão multinomial com as variáveis concomitantes	73
4.46	Tabela de frequências absolutas para a partição com 6 clusters obtida por modelos de mistura	74
4.47	Tabela de Frequências relativas de morbilidades e variáveis concomitantes dentro de cada cluster para a partição com 6 clusters obtida pelo modelo de misturas	75
4.48	Tabela de frequências relativas por morbilidades e concomitantes totais, para a partição com 6 clusters obtida por modelos de mistura	76
5.1	Índice de Rand ajustado para as partições com melhor índice de silhueta média	80
5.2	Médias do índice de Rand para as partições com melhor índice de silhueta média	81

Lista de Abreviaturas

LDL	Low Density Lipoprotein
HDL	High Density Lipoprotein
QI	Quociente de Inteligência
PAM	partitioning Around Medoids
PSFM	Pseudo F index base on Mutability
WCM	Within-cluster variability based on entropy
WCE	Within-cluster variability based on mutability
PSFE	Pseudo F index base on Entropy
BIC	Bayesian Information Criterion
AIC	Akaike Information Criterion
OPTICS	Ordering points to identify the clustering structure
EM	Expectation Maximization

Introdução

1.1 Multimorbilidade

A multimorbilidade é um termo utilizado na área da saúde para descrever a presença de duas ou mais doenças crónicas no mesmo indivíduo. Esta situação tem vindo a revelar-se um problema crescente a nível global, com um grande impacto sobre os indivíduos, os cuidadores e a sociedade (Skou et al.[1]). As razões para o surgimento de multimorbilidade são bastante complexas [1], no entanto, parecem estar relacionadas com o envelhecimento, uma vez que a sua prevalência tende a aumentar com a idade dos indivíduos, afetando mais de 60% dos indivíduos com 65 ou mais anos de idade, e com a situação sócio-económica dado que se tem manifestado 10 a 15 anos mais cedo para indivíduos que residem em áreas mais desfavorecidas (Barnett et al.[2]). Como muitas das morbilidades não transmissíveis são desenvolvidas parcialmente na infância, o início da multimorbilidade provavelmente também ocorrerá na infância.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste estudo é a formação de grupos, doravante designados por clusters, de adolescentes com multimorbilidades. A finalidade é a identificação de possíveis padrões de multimorbilidade que possam estar presentes nos dados. Cada cluster deve consistir de indivíduos com idênticos perfis de morbilidades, e indivíduos de clusters distintos devem ter perfis de morbilidade bastante diferentes. No trabalho em questão, pretende-se agrupar os indivíduos com base predominantemente nas variáveis de presença ou ausência de sete morbilidades.

1.3 Conjunto dos Dados

Os dados utilizados neste estágio provêm da Geração XXI (G21), um estudo de coorte em larga escala baseado na população da área metropolitana do Porto (Larsen et al. [3]). Este estudo teve início em 2005/2006 nas cinco unidades públicas de cuidados terciários de maternidades que fornecem cuidados obstétricos e neonatais na área metropolitana do Porto e que representavam 95% dos nascimentos na área durante esse período. As mulheres que tiveram nascimentos vivos foram convidadas a participar, 24-72 horas após o parto, obtendo-se uma participação de 92%, resultando na inscrição de 8495 mães (97% portuguesas nativas) e 8647 recém-nascidos. Reavaliações de toda a coorte foram realizadas aos 4, 7, 10 e 13 anos (taxas de participação ~ 80%, exceto aos 13 anos, que foi ~ 50% devido à pandemia COVID-19). Neste estudo utilizar-se-ão predominantemente os dados recolhidos aos 13 anos. A multimorbilidade é definida a partir de sete condições adversas de saúde cardiometabólica, respiratórias/alérgicas, e de neuro-desenvolvimento, descritas abaixo.

Condições Cardiometabólicas:

- Excesso de peso (*Overweight*): Obtido a partir de uma variável categórica que classifica cada indivíduo como: *underweight*, *normal weight*, *overweight* e *obesity*. Os indivíduos com *underweight* foram excluídos. A variável *overweight* atribui o valor 1 a todos os indivíduos com *overweight* e *obesity* e o valor 0 aos restantes;
- Pressão arterial Alta (*HighBP*): Definem-se indivíduos com pressão arterial alta como indivíduos para os quais os valores de pressão arterial diastólica e/ou sistólica tem ordem de percentil $\geq 90\%$ e/ou hipertensão arterial previamente diagnosticada;
- Dislipidemia ou pré-dislipidemia (*Perc_dys*): Indivíduos com dislipidemia ou pré-dislipidemia foram definidos como indivíduos com pelo menos um dos valores de colesterol total, triglicéridos ou lipo-proteínas de baixa densidade (LDL-C) com ordem de percentil $\geq 90\%$ (ajustado para o sexo e idade do indivíduo) e/ou lipo-proteínas de alta densidade (HDL-C) com ordem de percentil $\leq 10\%$;

- Diabetes ou pré-diabetes (*Diab*): foram considerados indivíduos (pré) diabéticos aqueles que apresentaram glucose e/ou hemoglobina glicada com ordem de percentil ≥ 90 (depois de ajustado para o sexo e idade);

Condições respiratórias e alérgicas:

- (*Respir*): Foram definidos como tendo problemas respiratórios os indivíduos previamente diagnosticados com a presença de, pelo menos, um dos seguintes diagnósticos: asma, alergias (excluindo alergias medicamentosas) ou rinite;

Condições de Neuro-desenvolvimento:

- Depressão (*BDI*): Foi usado o teste de Beck Depression Inventory (BDI) que contém 21 itens, cada um avaliado numa escala de 4 pontos. Só foram considerados indivíduos com < 3 itens por responder. Para os participantes com 1 ou 2 itens por responder foram imputados valores baseados na média dos itens que foram respondidos para esse participante. Foi considerado que estão presentes sintomas de depressão para pontuações totais superiores a 13 pontos;
- Déficit cognitivo (*Wisc*): Foi considerado a partir dos resultados de versões portuguesas do teste WISC-III e considerou-se como déficit cognitivo um valor de QI < 80 ;

Estas variáveis são todas binárias, os indivíduos com o valor 0 numa morbidade não a possuem e os indivíduos com o valor de 1 numa morbidade possuem-na. Indivíduos com um valor de 1 em duas ou mais morbidades apresentam multimorbidade, pelo que foi criada uma variável de contagem (Multicont) para quantificar as morbidades acima descritas, para cada indivíduo, e uma variável binária de presença/ausência de multimorbidade (MultiSN) a partir dessa.

Descartando os indivíduos que não apresentavam dados suficientes para todas as morbidades, obteve-se um tamanho amostral de 2849. A distribuição empírica das várias morbidades é representada nas figuras 1.1A e 1.1B num gráfico de barras, e nas tabelas 1.1 e 1.2:

(A) Frequência absoluta de cada morbidade.

(B) Frequência absoluta do número de morbididades por indivíduo.

Figure 1.1: Gráficos de barras para o conjunto de morbididades e para a variável de contagem de morbididades.

Table 1.1: Frequência absoluta e relativa de cada morbidade.

Morbidade	Frequência	Porcentagem
respir	840	29%
perc_dys	752	26%
diab	352	12%
highbp	548	19%
overweight	980	34%
bdi	406	14%
wisc	214	8%

Table 1.2: Frequência absoluta e relativa associada a cada contagem de morbididades

Número de morbididades	Número de indivíduos	Porcentagem
0	654	23%
1	990	34.7%
2	701	24.6%
3	352	12.4%
4	121	4.2%
5	26	0.9%
6	5	0.2%

Como se pode observar, tanto pelos valores da tabela 1.1 como pelos gráficos da figura 1.1A, os dados apresentam um número bastante elevado de indivíduos com excesso de peso (34%), condições respiratórias (29%) e dislipidemia (26%), quando comparados com as restantes. É de ressaltar que a soma das frequências relativas na tabela 1.1 será superior a 100% por haver indivíduos com mais de uma morbidade. Observa-se também, pelas frequências do número total de morbididades por indivíduo, figura 1.1B e tabela 1.2, que o número de indivíduos com uma única morbidade é superior ao número de indivíduos sem qualquer morbidade. A partir daí as frequências para os restantes totais de morbididades por indivíduo diminuem, até 6 morbididades, onde alcança o valor

de 5 indivíduos. Se não se considerarem os indivíduos que não possuem nenhuma morbidade, o número de indivíduos fica reduzido a 2195. Também serão retirados os indivíduos que só tenham uma morbidade, obtendo assim 1205 indivíduos, com a seguinte descrição:

Figure 1.2: Gráficos de barras para o conjunto de morbidades e para a variável de contagem de morbidades.

Table 1.3: Frequência absoluta e relativa de cada morbidade.

Morbidade	Frequência	Porcentagem
respir	560	46%
perc_dys	558	46%
diab	280	23%
highbp	457	38%
overweight	771	64%
bdi	307	25%
wisc	169	14%

Table 1.4: Frequência absoluta e relativa associada a cada contagem de morbidades

Número de morbidades	Número de indivíduos	Porcentagem
2	701	58.2%
3	352	29.2%
4	121	10%
5	26	2.2%
6	5	0.4%

Os dados contam ainda com variáveis sócio-demográficas como o sexo do indivíduo à nascença, escolaridade materna e o rendimento familiar, cuja descrição numérica e gráfica é a seguinte:

(A) Frequência absoluta de indivíduos por sexo.

(B) Frequência absoluta de indivíduos por rendimento.

(C) Frequência absoluta de indivíduos por escolaridade materna.

Figure 1.3: Gráficos de barras para o sexo, rendimento familiar e escolaridade materna.

Table 1.5: Frequência absoluta e relativa de cada sexo.

Sexo	Frequência	Percentagem
Feminino	577	50.22%
Masculino	572	49.78%

Table 1.6: Frequência absoluta e relativa associada a cada categoria de rendimento familiar

Rendimento (€)	Frequência	Percentagem
<1000	372	32.38%
1000 - 1500	325	28.29%
>1500	452	39.34%

Table 1.7: Frequência absoluta e relativa associada a cada categoria de escolaridade materna

Escolaridade (Anos)	Frequência	Percentagem
< 10	495	43.08%
10 – 12	322	28.02%
> 12	332	28.89%

1.4 Clustering

Clustering ou *unsupervised learning*, é uma ferramenta essencial de *Data Mining* que permite a classificação de elementos em vários grupos homogêneos relativamente a um conjunto de variáveis previamente definidas sem que esses grupos estejam previamente definidos (Hart et al. [4]). Neste estudo, vai-se utilizar esta ferramenta não só para classificar cada indivíduo de acordo com a sua associação a um grupo, mas principalmente para identificar esses grupos ou clusters e perceber a forma como os níveis das diferentes variáveis se associam. Relativamente a este estudo, pretende-se identificar as associações entre as morbilidades nos indivíduos com multimorbilidade.

A escolha de um algoritmo de clustering depende tanto do tipo de dados disponíveis quanto do objetivo específico. Nalgumas situações vários algoritmos podem ser aplicáveis e os conhecimentos *a priori* podem não ser suficientes para restringir a escolha a um único método. Nesses casos, é recomendável a utilização de mais do que um método, seguido de uma análise cuidadosa das classificações resultantes. A interpretação desses resultados deve ser baseada numa compreensão aprofundada do significado dos dados originais, juntamente com alguma experiência com os algoritmos utilizados.

É aceitável aplicar vários algoritmos aos mesmos dados, pois a análise de clusters é principalmente utilizada como uma ferramenta descritiva ou exploratória. Isto contrasta com os testes estatísticos, que são realizados para fins inferências ou confirmatórios. Por outras palavras, o objetivo não é provar (ou refutar) uma dada hipótese pré-concebida mas sim observar o que os dados revelam (Kaufman et al. 2009 [5]).

Quando forem considerados vários algoritmos de clustering, devem-se comparar os seus resultados de forma detalhada. O uso de representações gráficas pode facilitar essa comparação, proporcionando uma visualização clara das diferentes classificações. Pode-se, assim, obter uma visão mais ampla e detalhada dos padrões presentes nos dados, permitindo retirar conclusões mais informadas e úteis.

A escolha dos métodos de clustering tem de ser informada e cuidadosa. Os métodos de clustering podem ser divididos em vários grupos dependendo das características das variáveis a agrupar. Por exemplo, um método definido para agrupar variáveis contínuas difere de um método definido para agrupar apenas variáveis binárias. No capítulo 4, abordaremos várias metodologias de clustering apropriadas aos dados em análise deste estágio.

Distâncias

A maior parte dos métodos que vão ser utilizados para agrupar os dados vão necessitar de uma medida para comparar os indivíduos. No entanto, como as variáveis são principalmente categóricas binárias, não se pode simplesmente utilizar a distância euclidiana para obter uma medida de comparação entre cada par de indivíduos pois os valores que seriam obtidos não só seriam arbitrários, como também não iriam ter um significado inerente.

Para evitar estes problemas, vão-se utilizar coeficientes de semelhança.

2.1 Coeficientes de semelhança

Os coeficientes de semelhança são coeficientes que medem a semelhança entre pares de objetos. Podem ser calculados de diversas formas e são especialmente úteis para dados categóricos, onde, regra geral é difícil comparar objetos.

Os coeficientes utilizados foram calculados a partir de uma tabela de contingência. A título de exemplo, considerem-se dois indivíduos, i e j ; seja a o número de morbilidades que os indivíduos possuem em comum, b o número de morbilidades que o indivíduo i tem e o indivíduo j não, c o número de morbilidades que o indivíduo j tem e o indivíduo i não, e d o número de morbilidades que ambos os indivíduos não possuem. Dadas estas condições segue-se a seguinte tabela de contingência (Anderberg 2014 [6, pag.83]) onde o sinal + se refere à condição de um indivíduo apresentar uma resposta positiva a uma dada morbilidade e – apresentar uma resposta negativa:

$i \backslash j$	+	-	totais
+	a	b	$a + b$
-	c	d	$a + b$
totais	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

Table 2.1: Tabela de contingência das morbilidades dos indivíduos i e j

As entradas a e d da tabela fornecem informação relativa à semelhança entre os indivíduos, enquanto que as entradas c e b dão informação sobre a dissemelhança (Consonni et al. 2012[7]).

Um exemplo de um coeficiente de semelhança que utiliza as entradas da tabela de contingência 2.1 é:

$$\frac{a + d}{a + b + c + d} .$$

Este coeficiente é designado por coeficiente de correspondência simples (*simple matching coefficient* [6, pag.89]) e corresponde à probabilidade de, selecionando uma morbilidade ao acaso, ambos os indivíduos i e j a terem (ou não) em comum (Anderberg 2014 [6, pag.115]).

Existem dois tipos de coeficientes de semelhança, os simétricos e os assimétricos que se distinguem pela utilização da entrada d (Anderberg 2014 [6, pag.88]). No caso dos coeficientes simétricos, são utilizadas as entradas a e d , e por isso as semelhanças negativas (-) são tratadas da mesma forma que as semelhanças positivas (+). Estes devem ser utilizados quando os estados negativos são úteis na comparação entre dois indivíduos. Os assimétricos, pelo contrário, não utilizam a entrada d , e devem ser utilizadas quando não se pretende dar peso aos estados negativos.

Neste trabalho, o objetivo é obter clusters que organizem os indivíduos de acordo com as suas morbilidades, por isso é necessário recorrer à entrada a , mas se dois indivíduos não tiverem a mesma morbilidade (refletido na entrada d) isso já não implica que devam estar no mesmo grupo. Como exemplo, considerem-se três indivíduos i , j e h , e duas morbilidades $m1$ e $m2$. Cada indivíduo possui um vetor $x = (x_1, x_2)$ que contém informação sobre a presença/ausência dessas morbilidades onde $0 =$ ausência e $1 =$ presença respetivamente . Suponha-se que:

$$x_i = (1,0); \quad x_j = (0,0); \quad x_h = (1,1) .$$

Nesta situação, apesar do indivíduo j não possuir nenhuma morbidade em comum com o indivíduo i , um coeficiente que tivesse em conta a entrada d da tabela anterior iria calcular a semelhança entre i e j como sendo igual à semelhança entre i e h , sendo que não é o que se pretende obter. Sumariando, tendo em conta os dados e objetivos, é importante que os indivíduos estejam no mesmo cluster por terem morbidades em comum e não por não terem uma dada morbidade. Assim, vão ser usados coeficientes de semelhança assimétricos.

O coeficiente e correspondência simples mencionado acima é um coeficiente que utiliza a entrada d , logo é um coeficiente simétrico e por isso não se vai utilizar neste estudo. No entanto, ignorando a entrada d , obtém-se:

$$S_{i,j} = \frac{a}{a + b + c}$$

que é conhecido como coeficiente de Jaccard (Anderberg 2014 [6, pag.89]). Corresponde à probabilidade condicional de ambos os indivíduos possuírem a mesma morbidade, escolhida ao acaso, quando todas as correspondências 0-0 são descartadas (Anderberg 2014 [6, pag.115]).

Nem todos os pares de indivíduos vão possuir um valor de S_{ij} válido; de facto, indivíduos sem morbidades dão origem a entradas a, b e c iguais a 0, e portanto o coeficiente não tem um valor bem definido.

1

Decidimos então descartar os indivíduos sem morbidades, o que não altera o objetivo, já que o interesse reside na identificação de grupos de multimorbidades. Prossequindo com este facto em mente, o cálculo do coeficiente já fez sentido. A raís do seu complemento¹ corresponde à distância de Gower (1971 [8]) entre dois indivíduos.

Um outro coeficiente que se vai utilizar é o coeficiente de Anderberg (2014 [6, pag.89]), que pode ser visto como a probabilidade condicional de ambos os indivíduos terem uma dada morbidade quando esta é escolhida ao acaso de entre as morbidades que pelo menos um dos indivíduos possui [6, pag.116]:

$$S_{i,j} = \frac{a}{a + 2(b + c)} .$$

¹Dado um coeficiente de semelhança S com valores entre $[0, 1]$ o seu complemento será $1 - S$ e terá também valores entre $[0, 1]$.

Apesar de semelhante ao coeficiente de Jaccard, neste coeficiente dá-se um maior peso às entradas b e c no denominador.

Pode-se também utilizar o complemento dos coeficientes de semelhança para obter uma dissemelhança entre dois objetos, o que irá ser útil pois alguns dos métodos que se pretende utilizar só funcionam sob determinadas condições, nomeadamente o uso de uma distância euclidiana.

2.1.1 Distância

Alguns dos métodos que se vão utilizar precisam de uma distância (ou métrica), cuja definição é a seguinte: Dado um conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$, uma **distância** d em A é uma função:

$$d : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$$

com as seguintes propriedades:

Definida positiva: $d(x, y) \geq 0, \quad \forall x, y \in A$

Simétrica: $d(x, y) = d(y, x), \quad \forall x, y \in A$

Identidade: $d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad \forall x, y \in A$

Desigualdade triangular: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z), \quad \forall x, y, z \in A$

As distâncias funcionam de uma maneira semelhante às dissemelhanças, no sentido em que quanto maior o seu valor, mais afastados/diferentes os dois objetos se tornam, de facto todas as distâncias são dissemelhanças mas o contrário não é necessariamente verdade. O que distingue estes conceitos é a desigualdade triangular. Como mencionado anteriormente, é possível criar uma dissemelhança entre dois indivíduos utilizando o complemento de um coeficiente de semelhança.

Com vista à aplicação aos dados da G21, define-se:

$$d(i, j) = 1 - S_{ij} \quad .$$

para, i e j dois indivíduos quaisquer pertencentes aos dados e $S_{i,j}$ um coeficiente de semelhança entre eles.

Neste caso, decidiu-se utilizar por sua vez:

$$d(i, j) = (1 - S_{ij})^{1/2} \tag{2.1}$$

De acordo com Gower (1966 [9] e 1971 [8]), a função d é uma distância e é equivalente à distância euclidiana se S_{ij} for um coeficiente de semelhança para o qual a matriz S com entradas S_{ij} $i, j = 1, \dots, n$, onde n é o número de indivíduos, for semi-definida positiva.

As primeiras três propriedades são facilmente provadas para a maioria dos coeficientes, o problema consiste então na desigualdade triangular. No caso do coeficiente de Jaccard, Gower (1971 [8]) prova que a raiz quadrada do seu complemento satisfaz essa desigualdade. De seguida, adaptou-se a demonstração para o coeficiente de Anderberg.

Primeiramente são necessárias as seguintes definições e teoremas:

- Definição 1 : Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diz-se **semi-definida positiva** (s.d.p.) se:

$$x'Ax \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^{1 \times n} \quad .$$

- Teorema 1 : Dados A, B e $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, se A e B forem s.d.p. e $C = A + B$ então C também é s.d.p.;

- Definição 2 : Dados $A = (a_{ij})$, $B = b_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, define-se

$$C = A \star B$$

por $C = c_{ij} = a_{ij}b_{ij} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, para $i, j = 1, \dots, n$.

- Definição 3 : Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diz-se **simétrica** se $A = A^T$;
- Teorema 2 : Se $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ forem s.d.p. e simétricas, então $C = A \star B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ também o é (Gower 1971 [8, Apêndice A]);
- Teorema 3 : As condições suficientes e necessárias para que uma matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ seja s.d.p. é que todos os menores principais Δ_{pp} ($p = 1, 2, \dots, n$) de A sejam não negativos ($\Delta_{pp} \geq 0$) (Mandy 2018 [10]).
- Teorema 4 : Todas as somas de quadrados de produtos (SQP) de matrizes $X'X$, $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, são s.d.p. (Gower 1971 [8, Apêndice A]);
- Teorema 5: Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ s.d.p., e $\lambda > 0$; então λA é também s.d.p. (Horn e Johnson 2012 [11]);
- Definição 4 : Dado um coeficiente de semelhança S_{ij} , aplicado a dois indivíduos i e j , representa-se por S a matriz com entradas S_{ij} , para $i, j = 1, \dots, n$.

Para se provar que $(1 - S_{ij})^{\frac{1}{2}}$ satisfaz a desigualdade triangular para todos os indivíduos i e j , procede-se do seguinte modo:

Primeiro dá-se conta da seguinte tabela:

indivíduo i	indivíduo j	Frequência
+	+	a_{ij}
-	+	b_{ij}
+	-	c_{ij}
-	-	d_{ij}
Total		v

Table 2.2: Tabela de contingência

Seja $M_A \in \mathbb{R}^{n \times v}$ a matriz dos dados. Se se atribuir aos valores positivos (+) um valor de 1 e aos negativos (-) um valor de 0, então a matriz $A_0 = M_A M_A'$ vai ter entradas a_{ij} e como é SQP, é s.d.p.. Se aos valores positivos se atribuir o valor 0 e aos negativos o valor 1 de maneira a obter-se a matriz $M_D \in \mathbb{R}^{n \times v}$, a matriz $D_0 = M_D M_D'$ terá entradas d_{ij} e como é SQP, é também s.d.p..

A entrada da diagonal i de A_0 dá o número de respostas positivas do indivíduo i , que não pode ser maior do que v (o número total de variáveis, neste caso em específico o número de morbilidades), por isso a matriz $V_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ com elementos 0 exceto na diagonal onde os elementos têm valor de $(v - a_{ii})$, é s.d.p. de acordo com o teorema 3. Isto implica que $\mathbf{a} = A_0 + V_0$ também o será, de acordo com o teorema 2. O mesmo acontece para $\mathbf{d} = D_0 + V_0$.

Utilizando a , b , c e d sem os sufixos i e j para simplificar a notação, seja $S = \frac{a}{a+2(b+c)}$ o coeficiente de Anderberg. Então

$$S = \frac{\frac{1}{2}a}{\frac{1}{2}a + b + c} .$$

Para $d < v$,

$$S_A = \frac{\frac{1}{2}a}{v - (d + \frac{1}{2}a)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}a}{v} \left(1 + \frac{d + \frac{1}{2}a}{v} + \left(\frac{d + \frac{1}{2}a}{v} \right)^2 + \left(\frac{d + \frac{1}{2}a}{v} \right)^3 + \dots \right) .$$

Escrevendo $A = \frac{a}{v}$, $D = \frac{d}{v}$ e $Z = D + \frac{1}{2}A$, para dois indivíduos i e j , as entradas S_{ij} da matriz S da definição 4 podem ser dadas como:

$$S_{ij} = \frac{\frac{1}{2}A_{ij}}{v} \left[1 + \frac{d + \frac{1}{2}A_{ij}}{v} + \left(\frac{D_{ij} + \frac{1}{2}A_{ij}}{v} \right)^2 + \left(\frac{D_{ij} + \frac{1}{2}A_{ij}}{v} \right)^3 + \dots \right] .$$

Usando a definição 2 pode-se escrever:

$$S = [A + A \star (Z + Z \star Z + Z \star Z \star Z + \dots)] .$$

Pelo teorema 5, A e D são s.d.p., por 1 e 5, Z também é s.d.p.. Através de várias aplicações do teorema 1 e 2 prova-se que a matriz S é s.d.p.. Assim, de acordo com Gower (1966 [9]), a dissemelhança definida como:

$$(1 - S_A)^{\frac{1}{2}}$$

é uma distância que pode ser utilizada como a distância euclidiana entre pontos que representam os indivíduos dos dados num espaços euclidiano.

2.1.2 Outros coeficientes

A quantidade de fórmulas diferentes que é possível formar com as entradas da tabela de contingência 2.1 é muito vasta, por essa razão não é possível estudar-se todas essas fórmulas. No entanto dão-se aqui conta de alguns coeficientes:

Table 2.3: Tabela de outros coeficientes de semelhança

Nome	Formula:	Tipo:
Sorensen-Dice	$\frac{2a}{2a + b + c}$	assimétrico
Ochiai	$\frac{a}{\sqrt{(a + b)(a + c)}}$	assimétrico
Ochiai II	$\frac{ad}{\sqrt{(a + d)(a + c)(d + b)(d + c)}}$	simétrico
Kulczynski I	$\frac{a}{b + c}$	assimétrico
Kulczynski II	$\frac{a}{2} \left(\frac{1}{a + b} + \frac{1}{a + c} \right)$	assimétrico

Table 2.4: Tabela de outros coeficientes de semelhança (cont.)

Nome	Formula:	Tipo:
Yole Y	$\frac{\sqrt{ad} - \sqrt{bc}}{\sqrt{ad} + \sqrt{bc}}$	simétrico
Russell and Rao	$\frac{a}{a + b + c + d}$	simétrico
Rogers-Tanimoto	$\frac{a + d}{a + d + 2(b + c)}$	simétrico
Hamann	$\frac{(a + d) - (b + c)}{a + b + c + d}$	simétrico
Sokal and Sneath	$\frac{2(a + d)}{2(a + d) + b + c}$	simétrico

Como se pode observar nas tabelas 2.3 e 2.4, a maioria destes coeficientes foi descartado devido ao uso da entrada d , sendo só 4 deles assimétricos. Destes, só 3 podem ser utilizados para calcular uma distância através de 2.1. O coeficiente Kulczynski I não

poderá ser utilizado devido ao facto de obter um valor infinito quando $b + c = 0$. Restam os coeficientes de Sorensen-Dice, Ochiai e Kulczynski II. É provado por exaustão que as distâncias provenientes dos primeiros três satisfazem a desigualdade triangular para os dados, a distância produzida pelo coeficiente de Kulczynski II não.

Pode-se interpretar este coeficiente como sendo um coeficiente para o qual a medida de falta de concordância *mismatches* b e c ($\frac{1}{2}$) se encontra a meio das medidas atribuídas a a (1) e d (0) (Hall 1969 [12, pag.322]). O coeficiente de Ochiai, também conhecido por coeficiente de Otsuka–Ochiai, pode ser visto como a similaridade por cosseno aplicada a vetores binários.

Validação de Clusters

O processo de validação de clusters consiste de um conjunto de procedimentos que avaliam os resultados da análise de clusters de uma forma quantitativa e objetiva. Os clusters podem ser também justificados por métodos *ad hoc* baseados na área de aplicação (Jain et al. 1988 [13]). Neste caso, vão ser utilizados vários índices e medidas para comparar, avaliar e escolher o melhor número K de clusters a utilizar que depois serão apresentados à co-orientadora da área da Epidemiologia para validação conceptual.

3.1 Escolha do número de clusters

3.1.1 Algumas definições prévias

Um ponto $P_c \in \mathbb{R}^v$ diz-se o **centróide** de um cluster C se $P_c = (\bar{c}_1, \dots, \bar{c}_v)$, onde \bar{c}_i é a média dos valores de todos os pontos pertencentes ao cluster, para $i = 1, \dots, v$. Este ponto também minimiza a soma do quadrado das distâncias a todos os outros pontos do cluster:

$$P_c = \min_c \sum_{i=1}^k d(P_i, P_c)^2, \quad i, c = 1, 2, \dots, k \quad .$$

Aqui, $d()$ é uma função de distância.

Define-se a **dispersão intra-cluster** (*within cluster sum of squares* WCSS) como sendo a soma dos quadrados das distâncias de todos os pontos aos centróides dos seus clusters:

$$WCSS = \sum_{c=1}^K \sum_{P \in C_i} d(P - P_i)^2$$

e **dispersão entre-cluster** (*between cluster sum of squares* BCSS) como sendo a soma do quadrado das distâncias entre os centróides dos diferentes clusters e o centróide de todos os pontos (P_0).

$$BCSS = \sum_{c=1}^k n_c d(P_c - P_0)^2 \quad .$$

A matriz de dispersão/covariância de dimensões $v \times v$ (Gower 1966 [9]) de um dado conjunto de pontos é representada por R , e a matriz de dimensões $n \times n$ com entradas d_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$ que representam as distâncias entre dois pontos P_i e P_j é representada por Q . [9]

3.1.2 Índice de Calinski-Harabaz

Seja X uma matriz de dimensão $v \times n$, onde cada coluna x_i $i = 1, \dots, n$ representa um vetor com v coordenadas de um ponto P_i . Representando as coordenadas como eixos de um espaço euclidiano, pode-se definir a distância d_{ij} entre dois pontos P_i e P_j :

$$d_{ij}^2 = (x_i - x_j)'(x_i - x_j), \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad .$$

Esta distância pode ser também aplicada a qualquer outro ponto neste espaço que possa não estar contido na matriz X .

A soma do quadrado das distâncias entre os pontos de um cluster e o seu centróide é igual ao traço da matriz de covariância R_i dos pontos desse clusters. Mas pode ser calculada aplicando a distância $d_{i,j}$ a partir da formula (Caliński 1974 [14]):

$$\text{Tr}(R_i) = n^{-1}(d_{1,2}^2 + d_{1,3}^2 + \dots + d_{2,1}^2 + d_{2,3}^2 + \dots + d_{n-1,n}^2) \quad (3.1)$$

Com esta formulação pode-se prescindir do cálculo da matriz R_i e em vez disso utilizar os valores provenientes da matriz Q .

Considere-se agora um número K de clusters, cada um com n_1, n_2, \dots, n_K pontos. A dispersão intra-cluster pode ser calculada aplicando a equação 3.1 separadamente a cada cluster e de seguida somando os resultados. No caso de espaços euclidianos, poderiam obter-se os mesmos resultados através de uma análise de variância de partições da matriz R em partes correspondentes à dispersão intra(W) e entre-clusters(B), tal que $R = B + W$ (Friedman et al. 1967 [15]). Seguidamente calculando o traço de W , pode-se escrever:

$$WCSS = \text{Tr}(W) = \text{Tr}(R_1) + \text{Tr}(R_2) + \dots + \text{Tr}(R_i) + \dots + \text{Tr}(R_K)$$

onde $\text{Tr}(R_i)$, $i = 1, 2, \dots, K$ é o traço da matriz de dispersão R_i dos pontos pertencentes ao cluster i e pode ser calculado a partir da equação 3.1. Pelas propriedades do traço de matrizes obtém-se:

$$BCSS = \text{Tr}(B) = \text{Tr}(R) - \text{Tr}(W) \quad .$$

O índice de Calinski-Harabaz é afora definido por (Caliński 1974 [14]):

$$CH = \frac{\frac{BCSS}{K-1}}{\frac{WCSS}{n-K}} \quad .$$

Este índice pode ser calculado usando apenas uma matriz de distâncias entre cada par de indivíduos, sem se precisar das respetivas coordenadas, desde que os pontos pertençam a um espaço euclidiano, e como é mencionado no capítulo 2, podem-se usar as matrizes das distâncias dos coeficientes escolhidos.

Na prática, vai ser utilizado o pacote *fpc*[16] de R.

3.1.3 Silhueta

O índice de silhueta introduzido por Rousseeuw (1987 [17]) e presente em Kaufman (2009 [5]), mede a coesão e separação de um cluster e tem como vantagem o facto de só depender da partição dos objetos e não do algoritmo utilizado na sua construção (Rousseeuw 1987 [17]).

O cálculo procede do seguinte modo: Seja i um ponto contido num dado cluster A . Define-se:

$a(i)$: média das distâncias entre i e todos os outros objetos de A .

Para um cluster C qualquer, diferente de A , define-se $d(i, C)$ como:

$d(i, C)$: média das distâncias entre i e todos os objetos pertencentes a C .

e $b(i)$ como:

$$b(i) = \min_{C \neq A} d(i, C) \quad .$$

A **silhueta** (*silhouette*) $s(i)$ do ponto i é definida por:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad .$$

Nos casos em que $b(i) = a(i)$, define-se $s(i) = 0$. pode-se, agora, definir a largura média de silhueta (*average silhouette width*) de um cluster como a média dos valores $s(i)$ para todos os pontos do cluster, e a silhueta média como a média das silhuetas de todos os pontos. Esta última medida tem valores entre $[-1, 1]$ e utilizando a tabela de Kaufman (2009 [5, pag.88]) representada na tabela 3.1, pode-se interpretar estes valores para descrever o quão forte a estrutura de clusters encontrados para um dado k é.

Table 3.1: Tabela de interpretações de silhueta média

Valor	Possível interpretação
0.70- 1.00	A estrutura encontrada é forte
0.50-0.70	A estrutura encontrada é razoável
0.25-0.50	A estrutura é fraca e possivelmente artificial
≤ 0.25	A estrutura não é substancial

Na prática, vai ser utilizado o pacote *cluster*[18] de R para cálculo das várias silhuetas.

3.1.4 PSFM e PSFE

O índice de pseudo-F baseado na mutabilidade, PSFM (*pseudo F index based on mutability*) de (Rezankova et al., 2011 [19]) mede a variabilidade intra-cluster (Šulc et al. 2018 [20]) e é expresso através da mutabilidade (*mutability*) de Gini (1912 [21]). Este é descrito por Light e Margolin (1971 [22]) como:

$$\text{PSFM}(K) = \frac{(n - K)(\text{VCM}(1) - \text{VCM}(K))}{(K - 1)\text{VCM}(K)} \quad (3.2)$$

onde:

- n é o número total de objetos;
- K é o número total de clusters;
- VCM é a variabilidade intra-cluster baseada em mutabilidade (*within-cluster variability based on mutability*);

VCM(k) é dada por:

$$\text{VCM}(K) = \sum_{g=1}^K \left(\frac{n_g}{n \cdot v} \sum_{c=1}^v G_{gc} \right) \quad (3.3)$$

onde:

- n_g o número de elementos no cluster $g = 1, 2, \dots, K$;
- v é o número total de variáveis;
- G_{gc} a mutabilidade da variável $c = 1, 2, \dots, v$ no cluster g ;

A mutabilidade G_{gc} é expressa por:

$$G_{gc} = 1 - \sum_{u=1}^{K_c} \left(\frac{n_{gcu}}{n_g} \right)^2$$

onde:

- K_c é o número de categorias da variável $c = 1, \dots, v$
- n_{gcu} é o número de objetos no cluster g para os quais a variável c tem valor $u = 1, \dots, k_c$.

Para os dados, v será o número de morbilidades (7), e $K_c = 2 \quad \forall c = 1, \dots, 7$.

O índice de pseudo-F baseado na entropia, PSFE (*pseudo F index based on entropy*), (Rezankova et al. 2011 [19]), constrói-se analogamente a 3.2 mas com variabilidade intra-cluster baseada na entropia, VCE (*within-cluster variability based on entropy*) em vez de VCM, dada por 3.3 com a substituição de G_{gc} por H_{gc} (entropia da variável c no cluster g), calculada a partir de:

$$H_{gc} = - \sum_{u=1}^{K_c} \left(\frac{n_{gcu}}{n_g} \ln \frac{n_{gcu}}{n_g} \right)$$

Em ambos os índices, o valor máximo corresponde à partição com o número de clusters mais adequado.

3.1.5 BIC e AIC

O critério de informação de Akaike (*Akaike Information Criterion*) (AIC) é um estimador da distância relativa esperada entre o modelo ajustado e o modelo real de onde os dados provêm (Burnham e Anderson 1998 [23]). Para um conjunto de modelos, o AIC pode ser usado para estimar a qualidade de cada um relativamente aos outros, (McElreath 2018[24]). Este critério é descrito em Akaike (1998 [25]) e em Burnham e Anderson (1998 [23]) como:

$$AIC = 2K - 2 \ln(\hat{L})$$

onde K é o número de clusters do modelo, e $\ln(\hat{L})$ é o valor máximo da função log-verosimilhança do modelo paramétrico em questão. O AIC seleciona, em média, o melhor modelo tendo em conta a distância de Kullback-Liebler (Kullback e Liebler 1951 [26]).

O critério de informação Bayesiano (*Bayesian Information Criterion* (BIC) de (Schwarz 1978 [27]) é semelhante ao AIC, sendo definido por Schwarz (1978 [27]), e em Burnham e Anderson (1998 [23]) como:

$$\text{BIC} = -2 \ln(\hat{L}(\hat{\theta}|y)) + k \cdot \ln(n)$$

onde n é o número de observações. Apesar da semelhança, o BIC não usa a distância de Kullback-Liebler (Burnham e Anderson 1998 [23]).

Ambos os critérios são aplicados exclusivamente a modelos estatísticos; por esse facto, só se utilizam para os modelos de mistura neste relatório. Apesar de existirem modificações do BIC e AIC que permitem o seu uso para clusters provenientes de métodos que não fazem uso de uma função de verosimilhança (Šulc et al. 2018 [20]), não se achou necessário o uso destes pois já se usam critérios suficientes para a validação do número de clusters nos restantes métodos.

Na prática, vai ser utilizado o pacote *stats*[28] do R.

3.1.6 Regras gerais para a escolha de K

Nos índices/critérios mencionados anteriormente, foi descrito como se devem interpretar os seus valores. Nesta secção descreve-se como vai ser feita a escolha do melhor número de clusters.

Para os métodos não paramétricos, utilizam-se os índices de silhueta média. Contudo, para determinados métodos, a silhueta média tende a aumentar conforme o número de clusters K aumenta, como pode ser visto no gráfico da figura [3.1]

Figure 3.1: Gráfico de silhueta média para K=50

Esta associação aconteceu para a maioria dos métodos que foram usados neste relatório (gráficos no anexo A para os restantes métodos). Por este motivo, vai-se optar por escolher o número de clusters com base nos valores para os quais o aumento do índice diminui.

Para os índices de Calinski-Harabaz, PSFM e PSFE pode-se simplesmente escolher o número de clusters para o qual estes obtiveram um valor mais alto. Em certos casos, se houver empate ou valores muito próximos, pode-se ter dois ou mais valores para o número de clusters. Tentou-se também aplicar a estatística GAP para escolher um bom K para PAM, mas infelizmente este não produziu nenhum resultado conclusivo tendo sido, por isso, descartado.

Em modelos paramétricos de clustering, utilizou-se exclusivamente os valores de BIC e AIC mais baixos para determinar o número K de clusters, pois estes utilizam diretamente a função de verosimilhança do modelo, o que deverá produzir resultados melhores do que índices mais gerais, tais como PSFM e PSFE. Os índices de Calinski-Harabaz e silhueta média envolvem distâncias, e o modelo de misturas não leva em consideração as distâncias para os indivíduos, por isso não faz sentido aplicá-los neste contexto.

3.2 Análise comparativa

Vai-se comparar os resultados da aplicação dos diversos métodos de clustering descritos atrás, com o objetivo de averiguar se os resultados apresentam de facto uma estrutura

forte e inerente aos dados ou se dependem fortemente do método que foi usado. Decidiu-se por isso utilizar o índice de Rand ajustado (Hubert e Arabie 1985 [29]), para verificar a concordância entre as diversas partições.

3.2.1 Índice de Rand ajustado

Para duas partições $U = \{U_1, \dots, U_{K_1}\}$ e $V = \{V_1, \dots, V_{K_2}\}$ de um mesmo conjunto de dados, com K_1 e K_2 clusters, respetivamente, pode-se definir a seguinte tabela de contingência:

Table 3.2: Tabela de contingência para duas partições do mesmo conjunto

Cluster	V_1	V_2	...	V_{K_2}
U_1	m_{11}	m_{12}	...	m_{1K_2}
U_2	m_{21}	m_{22}	...	m_{2K_2}
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
U_{K_1}	m_{K_11}	m_{K_12}	...	$m_{K_1K_2}$

onde m_{ij} com $i = 1, \dots, K_1$ e $j = 1, \dots, K_2$, enumeram os objetos que pertencem ao cluster U_i e ao cluster V_j .

Tenha-se também em conta os seguintes valores:

$$n_{11} = \left\{ \begin{array}{l} \text{\#de pares de objetos que se encontram no mesmo cluster da} \\ \text{partição } U \text{ e da partição } V \end{array} \right\}$$

$$n_{01} = \left\{ \begin{array}{l} \text{\#de pares de objetos que não se encontram no mesmo cluster da} \\ \text{partição } U \text{ mas que se encontram no mesmo cluster da partição } V \end{array} \right\}$$

$$n_{10} = \left\{ \begin{array}{l} \text{\#de pares de objetos que se encontram no mesmo cluster da} \\ \text{partição } U \text{ mas estão em clusters diferentes da partição } V \end{array} \right\}$$

$$n_{00} = \left\{ \begin{array}{l} \text{\#de pares de objetos que estão em clusters diferentes na} \\ \text{partição } U \text{ e na partição } V \end{array} \right\}$$

O **índice de Rand** (Rand 1971 [30]) é dado pela razão entre o número de pares bem classificados ($n_{11} + n_{00}$) e o número total de pares possíveis (S. Wagner e D. Wagner 2007 [31]):

$$R(U, V) = \frac{2(n_{11} + n_{00})}{n(n-1)}$$

Varia entre 0 (quando nenhum par foi classificado da mesma forma sob ambas as partições) e 1 (para partições idênticas). O valor do índice de Rand tem em conta tanto o número de pares que se encontram no mesmo cluster, como o número de pares que se encontram em clusters diferentes em ambas as partições, o que faz com que o valor do índice aumente com o número de clusters (Morey e Agresti 1984 [32]). Por este motivo o valor esperado do índice de Rand entre duas partições quaisquer não toma um valor fixo, como por exemplo o valor 0 (S. Wagner e D. Wagner 2007 [31]). Posto isto, vai ser utilizado o índice de Rand ajustado, onde se assume que as classificações para ambas as partições são seleccionadas aleatoriamente e cada partição tem um número fixo de clusters e de indivíduos por cluster.

O **índice de Rand Ajustado** é (Kuncheva e Hadjitodorov 2004 [33]):

$$R_{adj}(U, V) = \frac{\sum_{i=1}^{k_1} \sum_{j=1}^{k_2} \binom{m_{ij}}{2} - t_3}{\frac{1}{2}(t_1 + t_2) - t_3}$$

com $t_1 = \sum_{i=1}^{K_1} \binom{|U_i|}{2}$, $t_2 = \sum_{i=1}^{K_2} \binom{|V_i|}{2}$ e $t_3 = \frac{2t_1 t_2}{n(n-1)}$.

O valor deste índice varia entre -1 e 1 e tem um valor esperado de 0 . Este método tem, contudo, a desvantagem de assumir uma distribuição para as partições que estão a ser comparadas, mas permite comparar valores para várias partições com tamanhos diferentes.

Na prática, vai ser utilizado o pacote *mclust*[34] do R.

Metodologia e Resultados

Como foi dito anteriormente, existem diversos tipos diferentes de métodos de clustering, mas tradicionalmente estes podem ser divididos em dois grupos, os hierárquicos e os de partição (Tan et al.[35]).

4.1 Métodos Hierárquicos

Os algoritmos hierárquicos (Kaufman et al. 2009 [5]) não constroem uma única partição com K clusters, mas sim uma hierarquia composta por diversas partições. Ou seja, tanto a partição com $K = 1$ como a partição com $K = n$ fazem parte do mesmo resultado e entre estes dois extremos todos os valores de $K = 2, 3, \dots, n - 1$ são cobertos numa espécie de transição gradual, sendo a única diferença entre $K = r$ e $K = r + 1$ em que um dos clusters da partição com $K = r$ se divide para obter dois clusters da estrutura com $K = r + 1$ (ou, dois dos clusters de $K = r + 1$ agregam-se de maneira a formar um cluster pertencente a partição com $K = r$).

Existem dois tipos de técnicas hierárquicas, a aglomerativa e a divisiva. Elas constroem as suas hierarquias em direções opostas, o que pode resultar em partições bastante diferentes. Nos métodos aglomerativos começa-se com todos os pontos separados (partição com $K = n$ clusters), e depois, em cada passo, fundem-se dois clusters e assim iterativamente até restar somente um cluster (partição com $K = 1$). Por outro lado, os métodos divisivos começam com todos os pontos no mesmo cluster (partição com $K = 1$) e em cada passo um cluster é dividido, até todos os pontos se encontrarem em clusters diferentes (partição com $K = n$).

A construção destas hierarquias é muito útil para a análise das partições, pois ao contrário de métodos que serão utilizados mais tarde, é possível escolher todos os números de clusters que gostaríamos de utilizar correndo os algoritmos uma só vez, o que agiliza o

processo de clustering, e consegue-se também obter um número bastante diverso de diferentes partições bem como as relações entre estas (pois umas são derivadas de outras) o que nos dá mais informações sobre os dados. Apesar dos seus benefícios este método tem a desvantagem de não poder retificar possíveis decisões incorretas que podem ocorrer ao longo da criação da hierarquia, e que acabam por se propagar pela mesma.

Apresenta-se de seguida o algoritmo que se utilizará para a criação das hierarquias aglomerativas.

Algoritmo AGNES (Aglomerative Nesting), descrito em Kaugman (et al. 2009 [5, chap.5]):

1. Inicialização: criar uma matriz de distâncias entre indivíduos e formar n clusters, cada um correspondente a cada um dos pontos a agrupar;
2. Aglomeração: identificar o par de clusters que se encontram mais próximos e fundi-los;
3. Cálculo das distâncias: Calcular a matriz de distâncias entre clusters;
4. Repetir: repetir o passo 2 e 3 até só restar um único cluster;

É preciso fazer a distinção entre a distância entre indivíduos e distância entre clusters. No início do algoritmo, começa-se por ter clusters com um único elemento por isso é natural usar-se uma distância entre indivíduos, mas a partir deste passo os clusters vão passar a conter mais do que um único ponto, o que significa que se vai precisar de processar distâncias entre clusters diferentes. Esse processo é designado de *linkage* e pode ser feito de várias maneiras. As *linkages* que irão ser usadas para os métodos aglomerativos são as seguintes: Single, Complete, Average e Ward (Tan et al. [35, pag.517]).

4.1.1 Single linkage

Neste tipo de *linkage*, a distância utilizada para calcular a proximidade entre dois clusters é a distância mínima entre os pontos pertencentes a cada cluster. Isto é, para dois clusters denominados por A e B , a distância entre eles é definida como a distância mínima entre cada par de pontos dos dois clusters:

$$d(A, B) = \min_{a, b} d(a, b), \quad a \in A \quad \& \quad b \in B$$

No exemplo da figura 1, a proximidade entre os clusters A e B é dada pela distância entre os pontos A_4 e B_3 .

Figure 4.1: Single linkage

4.1.1.1 Resultados

Os seguintes resultados foram obtidos utilizando o pacote *clust* [18] do R.

Foram criadas [cinco] hierarquias através de *Single Linkage* e das diferentes distâncias descritas no capítulo 2. Na figura 4.2 está representada a hierarquia criada utilizando a distância baseada no coeficiente de Jaccard, sob a forma de um dendrograma.

Figure 4.2: Dendrograma obtido por *single linkage* utilizando a distância de Jaccard

A partir deste pode-se retirar algumas informações sobre os clusters, nomeadamente a diferença que aparece entre o lado esquerdo e direito do dendrograma. No lado esquerdo é possível observar vários clusters a serem aglomerados, o que nos indica que um dos clusters neste método aparenta ter um maior número de indivíduos do que os restantes. Do lado direito, observam-se vários clusters que passam bastante tempo sem se aglomerarem, isto indica que o método está a atribuir-lhes grandes distâncias entre si,

o que pode causar vários clusters finais com um baixo número de indivíduo.

Os resultados obtidos para o melhor número K de clusters, obtidos dos processos descritos no capítulo 3 e representados nos gráficos 4.3, encontram-se tabelados em 4.1.

Figure 4.3: Gráficos para a partição obtida por *single linkage* e distância de Jaccard dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Table 4.1: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *single linkage* com distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	4 , 6
PSFE	4 , 6

Seleciona-se uma partição com $K = 6$ clusters para este método com a distância de Jaccard. Procede-se deste modo para as restantes distâncias, obtendo os valores tabelados em 4.2 a 4.4. Os gráficos correspondentes encontram-se no anexo B.

Neste caso, o número de K selecionado para todas as distâncias e índices foi essencialmente o mesmo.

Table 4.2: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *single linkage* com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	4 , 6
PSFE	4 , 6

Table 4.3: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *single linkage* com distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	4 , 6
PSFE	4 , 6

Table 4.4: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *single linkage* com distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	4 , 6
PSFE	4 , 6

As tabelas 4.5 dão exemplo da composição de cada cluster para a partição formada pela distância de Jaccard:

Table 4.5: Frequências para o método hierárquico de *single linkage* com distância de Jaccard (A)- Frequências absolutas de cada morbilidade (B)- frequências relativas, por cluster (C)- frequências relativas por morbilidade

(A)							(B)						
Morbilidades	1	2	3	4	5	6	Morbilidades	1	2	3	4	5	6
respir	399	88	73	0	0	0	respir	48%	100%	100%	0%	0%	0%
perc_dys	361	0	73	0	32	92	perc_dys	43.4%	0%	100%	0%	100%	100%
diab	280	0	0	0	0	0	diab	33.7%	0%	0%	0%	0%	0%
highbp	336	0	0	89	32	0	highbp	40.4%	0%	0%	100%	100%	0%
overweight	502	88	0	89	0	92	overweight	60.4%	100%	0%	100%	0%	100%
bdi	307	0	0	0	0	0	bdi	36.9%	0%	0%	0%	0%	0%
wisc	169	0	0	0	0	0	wisc	20.3%	0%	0%	0%	0%	0%
Totais	831	88	73	89	32	92	Totais	831	88	73	89	32	92

(C)						
Morbilidades	1	2	3	4	5	6
respir	71.2%	15.7%	13%	0%	0%	0%
perc_dys	64.7%	0%	13.1%	0%	5.7%	16.5%
diab	100%	0%	0%	0%	0%	0%
highbp	73.5%	0%	0%	19.5%	7%	0%
overweight	65.1%	11.4%	0%	11.5%	0%	11.9%
bdi	100%	0%	0%	0%	0%	0%
wisc	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Totais	831	88	73	89	32	92

A partição obtida por este método/distância é composta por um cluster com um número extremo de 831 indivíduos e cinco clusters com aproximadamente 80 indivíduos. Os clusters mais pequenos são formados por indivíduos que possuem duas morbilidades específicas, enquanto que os restantes indivíduos são agrupados no cluster 1.

4.1.1.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Table 4.6: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando single linkage

	Anderberg	Sorensen-Dice	Ochiai
Jaccard	1	1	1
Anderberg	-	1	1
Sorensen-Dice	-	-	1

Como é possível constatar pela tabela 4.6, que contém os índices de Rand para as diferentes partições obtidas pelo método hierárquico aglomerativo de *single linkage*, as partições são a mesma para qualquer uma das distâncias utilizadas.

4.1.2 Complete linkage

Para este tipo de *linkage*, a distância utilizada para calcular a proximidade entre os clusters é a distância máxima que cada ponto de um cluster tem com outro ponto pertencente a um outro cluster. Isto é, para dois clusters denominados de A e B , a distância entre eles será definida como a distância máxima entre cada par de pontos dos dois clusters:

$$d(A, B) = \max_{a,b} d(a, b), \quad a \in A, b \in B$$

Como exemplificado na figura 4.4, a distância entre os clusters A e B será a distância entre o ponto 3, pertencente a A , e o ponto 2, pertencente a B .

Figure 4.4: Complete linkage

4.1.2.1 Resultados

Tal como no caso da *Single Linkage*, foram criadas as quatro hierarquias através de *complete Linkage* e das diferentes distâncias. Na figura 4.5 apresenta-se o dendrograma da hierarquia por *complete Linkage* utilizando a distância de Anderberg.

Figure 4.5: Dendrograma obtido por *complete linkage* utilizando a distância de Anderberg

O dendrograma sugere a existência de seis clusters distintos. Para além disto, observa-se que os três primeiros clusters aparentam possuir um maior número de indivíduos do que os restantes, com o último cluster a ter o menor número de indivíduos.

Os resultados obtidos para o melhor número K de clusters, conseguidos a partir dos processos descritos no capítulo 3, foram deduzidos dos seguintes gráficos:

Figure 4.6: Gráficos para a partição obtida por *single linkage* e distância de Jaccard dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabasz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Procede-se de novo à tabulação dos mesmos, obtendo a tabela 4.7:

Table 4.7: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *complete linkage* com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	4
silhueta média	7
PSFM	4
PSFE	4

Como se pode verificar, apesar de no dendrograma 4.5 aparecerem seis clusters distintos, pelos índices o número de clusters mais adequado aparenta ser 4. Isto pode ser justificado pelo facto dos três últimos clusters não terem muitos indivíduos, o que faz com que os índices lhes atribuam uma pobre avaliação.

Para as restantes distâncias foram obtidos os seguintes valores:

Table 4.8: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *complete linkage* com distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	4
silhueta média	7
PSFM	4
PSFE	4

Table 4.9: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *complete linkage* com distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	4
silhueta média	7
PSFM	4
PSFE	4

Table 4.10: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *complete linkage* com distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	3
silhueta média	3
PSFM	3
PSFE	3

As distâncias de Anderberg, Jaccard e Sorensen-Dice sugerem números idênticos de clusters. Selecionaram-se as partições com quatro grupos para as distâncias de Anderberg, Jaccard e Sorensen-Dice, e com três para a de Ochiai.

De seguida apresentam-se tabelas que descrevem os clusters para a distância de Anderberg.

Table 4.11: Frequências para o método hierárquico de *complete linkage* com distância de Anderberg (A)- Frequências absolutas de cada morbilidades, (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.

Morbilidades	1	2	3	4
respir	151	289	46	74
perc_dys	263	25	156	114
diab	15	75	63	127
highbp	0	103	333	21
overweight	167	183	238	183
bdi	27	58	37	185
wisc	20	0	46	103
Totais	263	289	333	320

Morbilidades	1	2	3	4
respir	57.4%	100%	13.8%	23.1%
perc_dys	100%	8.7%	46.8%	35.6%
diab	5.7%	26%	18.9%	39.7%
highbp	0%	35.6%	100%	6.6%
overweight	63.5%	63.3%	71.5%	57.2%
bdi	10.3%	20.1%	11.1%	57.8%
wisc	7.6%	0%	13.8%	32.2%
Totais	263	289	333	320

(C)

Morbilidades	1	2	3	4
respir	27%	51.6%	8.2%	13.2%
perc_dys	47.1%	4.5%	28%	20.4%
diab	5.4%	26.8%	22.5%	45.4%
highbp	0%	22.5%	72.9%	4.6%
overweight	21.7%	23.7%	30.9%	23.7%
bdi	8.8%	18.9%	12.1%	60.3%
wisc	11.8%	0%	27.2%	60.9%
Totais	263	289	333	320

Estes clusters apresentam tamanhos mais equilibrados do que os obtidos por *single linkage*. No entanto estes são muito heterogéneos, com valores bastante dispersos na tabela C de 4.11, sendo que os únicos agrupamentos que saltam à vista são os dos indivíduos com pressão arterial alta (cluster 3), incluindo 72.9% dos hipertensos, e o cluster 4 com aproximadamente 60% de todos os casos de depressão e défices cognitivos. A única morbilidade que tem uma distribuição aproximadamente homogénea nos quatro clusters é o excesso de peso. Para todas as outras observa-se uma percentagem mínima de 45% atribuída a um dos clusters.

A partir da tabela B, pode-se constatar que, apesar do cluster 4 conter uma percentagem elevada de indivíduos com depressão e défices cognitivos, estes representam apenas 57% e 32% dos indivíduos da amostra com essas morbilidades. No cluster 2, 100% dos indivíduos apresentam condições respiratórias, o mesmo acontecendo em 3 com a pressão arterial alta e no cluster 1 com a dislipidemia. Apesar deste último não ter uma percentagem muito elevada de indivíduos totais com esta morbilidade, isto acontece principalmente devido às diferentes quantidades de indivíduos que cada morbilidade possui, como se pode observar pelo facto do excesso de peso ter valores relativamente baixos na tabela C, mas valores bastante elevados na tabela B. O cluster 4 tem o maior número de indivíduos com depressão e com défices cognitivos. Estas morbilidades apresentam um número bastante baixo de ocorrências na amostra quando comparados com as restantes morbilidades, o que causa o aparecimento de valores mais homogêneos na tabela B para este cluster.

4.1.2.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Passa-se agora à comparação das partições associadas às diferentes distâncias.

	Anderberg	Sorensen-Dice	Ochiai
Jaccard	1	1	0.66
Anderberg	-	1	0.66
Sorensen-Dice	-	-	0.66

Table 4.12: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando complete linkage

A tabela 4.12 mostra que as partições das distâncias de Jaccard, Anderberg e Sorensen-Dice foram idênticas. A partição associada à distância de Ochiai apresenta algumas semelhanças com estas. Isto indica a existência de dois grupos de partições, o primeiro sendo composto pelas partições provenientes das distâncias de Jaccard, Anderberg e Sorensen-Dice, e o segundo pela proveniente da distância de Ochiai.

4.1.3 Average Linkage

Para este tipo de *linkage*, a distância utilizada para calcular a proximidade entre os clusters corresponde à média das distâncias que cada ponto de um cluster tem com os pontos

pertencentes a outro cluster. Isto é, para dois clusters denominados de A e B , a distância entre eles é definida como a distância média entre os seus pontos:

$$d(A, B) = \frac{1}{n_A} \sum_{i=1}^{n_A} \sum_{j=1}^{n_B} d(a_i, b_j), \quad a_i \in A, b_j \in B$$

onde n_A e n_B são, respetivamente, o número de elementos de A e de B .

4.1.3.1 Resultados

Apresenta-se na figura 4.7 o dendrograma referente à hierarquia obtida por *average linkage* e distância de Sorensen-Dice.

Figure 4.7: Dendrograma obtido por *average linkage* utilizando a distância de Sorensen-Dice

O dendrograma sugere a existência de 5 clusters distintos. Os clusters mais à esquerda aparentam ser mais próximos que os clusters do lado direito, pois estes unem-se mais cedo. Observa-se também que, como sucedeu com a *Complete Linkage*, os clusters do lado direito também aparentam ser mais pequenos.

Os resultados obtidos pelos índices para o melhor número K de clusters são apresentados na tabela 4.13 e provêm dos gráficos 4.8:

Figure 4.8: Gráficos para a partição obtida por *average linkage* e distância de Sorensen-Dice dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabasz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Table 4.13: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *average linkage* com distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	5
silhueta média	5
PSFM	5
PSFE	5

Para esta distância, o melhor K aparenta ser $K = 5$. De seguida tem-se também as tabelas referentes às outras distâncias.

Table 4.14: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *average linkage* com distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	4
silhueta média	4 , 9
PSFM	4
PSFE	4

Table 4.15: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *average linkage* com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	4 , 5
silhueta média	5 , 9
PSFM	4 , 5
PSFE	5 , 6

Table 4.16: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *average linkage* com distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	5
silhueta média	2 , 5
PSFM	5
PSFE	5

Os K 's obtidos para cada distância foram distintos, ao contrário do sucedido para a *Single Linkage* e para a *Complete Linkage*. Isto poderá significar que as partições obtidas por diferentes distância vão ser diferentes umas das outras.

Os k 's finais para cada distância foram os seguintes: para a distância de Jaccard obteve-se $K = 4$; para Anderberg foi escolhido o valor $K = 5$ pois é este que surge mais vezes; para a distância de Ochiai é uma situação semelhante à partição obtida pela distância de Jaccard mas com $K = 5$.

Procede-se agora a uma análise mais detalhada da partição obtida utilizando a distância de Sorensen-Dice.

Table 4.17: Frequências para o método hierárquico de *average linkage* com distância de Sorensen-Dice (A)- frequências absolutas de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster,(C)- frequências relativas por morbilidade.

(A)						(B)					
Morbilidades	1	2	3	4	5	Morbilidades	1	2	3	4	5
respir	165	208	79	53	55	respir	45.1%	89.7%	39.3%	55.2%	17.7%
perc_dys	366	15	17	2	158	perc_dys	100%	6.5%	8.5%	2.1%	51%
diab	71	0	46	96	67	diab	19.4%	0%	22.9%	100%	21.6%
highbp	0	87	58	2	310	highbp	0%	37.5%	28.9%	2.1%	100%
overweight	211	182	100	57	221	overweight	57.7%	78.4%	49.8%	59.4%	71.3%
bdi	76	8	201	16	6	bdi	20.8%	3.4%	100%	16.7%	1.9%
wisc	22	71	24	12	40	wisc	6%	30.6%	11.9%	12.5%	12.9%
Totais	366	232	201	96	310	Totais	366	232	201	96	310

(C)

Morbilidades	1	2	3	4	5
respir	29.5%	37.1%	14.1%	9.5%	9.8%
perc_dys	65.6%	2.7%	3%	0.4%	28.3%
diab	25.4%	0%	16.4%	34.3%	23.9%
highbp	0%	19%	12.7%	0.4%	67.8%
overweight	27.4%	23.6%	13%	7.4%	28.7%
bdi	24.8%	2.6%	65.5%	5.2%	2%
wisc	13%	42%	14.2%	7.1%	23.7%
Totais	366	232	201	96	310

Pela tabela B, todos os clusters são compostos principalmente por uma ou duas morbilidades; de facto, para os clusters 1, 3 e 4, todos os indivíduos possuem uma morbilidade específica para o seu cluster, respetivamente, dislipidemia, depressão e diabetes. Os indivíduos do cluster 5 também possuem todos pressão arterial alta, mas neste último, ocorre uma mistura maior de outras morbilidades, nomeadamente a dislipidemia e excesso de peso, se bem que todos os clusters apresentam uma percentagem alta ou pelo menos perto de 50% de excesso de peso. O cluster 2 é o único onde não se encontra nenhuma morbilidade comum a todos os seus indivíduos. Neste cluster, a percentagem de indivíduos com condições respiratórias e excesso de peso são as mais altas. Para além do referido anteriormente, pode-se também notar que os clusters 1 e 2 apresentam

valores de 0% para pressão arterial alta e diabetes respetivamente. Através da tabela C obtém-se uma descrição complementar destes clusters. Como já se tinha observado, o cluster 1 aparenta concentrar a maior percentagem de casos de dislipidemia com um valor de 65%, seguido do cluster 5 com 28%. O mesmo tende a acontecer para os restantes clusters que possuem uma morbilidade comum a todos os seus indivíduos, com cada um deles a possuir 60% – 70% dos casos totais, com a exceção do cluster 4 onde, principalmente devido ao seu tamanho, a percentagem de casos, apesar de maior que nos outros clusters, é de 34%. É também importante notar que apesar de 30% dos indivíduos do cluster 2 possuírem défices cognitivos e 80% de condições respiratórias, a percentagem total de indivíduos com estas morbilidades é mais alta para os défices cognitivos do que para condições respiratórias neste cluster, o que ocorre devido ao número reduzido de indivíduos com défices cognitivos. Como aconteceu para os métodos vistos anteriormente, a morbilidade de excesso de peso encontra-se bastante distribuída entre os clusters, com três clusters a possuir uma percentagem de indivíduos com excesso de peso superior a 20%.

4.1.3.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Passa-se agora à comparação das partições obtidas de diferentes distâncias e com a mesma linkage.

Table 4.18: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando average linkage

	Anderberg	Sorensen-Dice	Ochiai
Jaccard	0.19	0.22	0.42
Anderberg	-	0.58	0.28
Sorensen-Dice	-	-	0.34

Os valores do índice são bastante mais baixos do que nos métodos anteriores. As distâncias de Jaccard e de Anderberg foram as que obtiveram partições mais distintas, tendo um valor de 0.19, o que indica muito pouca semelhança. As mais semelhantes foram as partições associadas às distâncias de Anderberg e Sorensen-Dice, e de Jaccard e Ochiai. Isto significa que não se pode só analisar uma única partição. Mais à frente vai-se "filtrar" as partições para obter um menor número de partições que possa ser mais facilmente analisado.

4.1.4 Ward Linkage

Por vezes é possível utilizar uma função perda (*loss function*) em vez de uma distância de proximidade. Nesses casos, a escolha dos clusters que vão ser aglomerados é feita de maneira a que a função perda seja mínima. Para o caso da Ward linkage, essa função é a soma da variância das distâncias dos pontos pertencentes ao mesmo cluster.

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} d(x_j, c_i)^2$$

onde c_i é o centroide de um dado cluster i . A função perda atinge o mínimo quando $K = n$ (no início do algoritmo), o que significa que os clusters escolhidos são os que minimizam o aumento da função perda, temos assim que para dois cluster A e B a distância entre estes é dada por:

$$d(A, B) = \sum_{p \in A \cup B} d(p, c_{A \cup B})^2 - \sum_{p \in A} d(p, c_A)^2 - \sum_{p \in B} d(p, c_B)^2 \quad (4.1)$$

Este método só é válido para distâncias euclidianas.

4.1.4.1 Resultados

Representa-se na figura 4.9 o dendrograma da hierarquia obtida através da *Ward linkage* fazendo uso da distância de Ochiai.

Figure 4.9: Dendrograma obtido por *Ward linkage* utilizando a distância de Ochiai

Em contraste com os últimos métodos, pode-se ver que a maioria dos clusters formam-se nos passos iniciais, especialmente do lado esquerdo. No lado direito observam-se mais clusters do que no lado esquerdo, o que indica maiores diferenças entre os clusters, pois estes persistem mais tempo do que os do lado esquerdo. Os clusters também aparentam ter tamanhos razoáveis.

Passa-se agora à procura do melhor número K de clusters.

Figure 4.10: Gráficos para a partição obtida por *Ward linkage* e distância de Ochiai dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Table 4.19: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *Ward linkage* com distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	7
silhueta média	3
PSFM	6
PSFE	6 , 7

Observa-se um empate entre $K = 6$ e $K = 7$. Visualiza-se a partição com 6 clusters pois, devido ao menor número de clusters, esta torna-se mais fácil de analisar. A partição com $K = 7$ não é contudo descartada já.

Table 4.20: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *Ward linkage* com distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	10
silhueta média	9
PSFM	6
PSFE	2 , 6 , 7

Table 4.21: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *Ward linkage* com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	9 , 10
silhueta média	
PSFM	9 , 10
PSFE	9 , 10

Table 4.22: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico de *Ward linkage* com distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	7
silhueta média	3
PSFM	6
PSFE	6 , 7

Observa-se que para a distância de Sorensen-Dice, os valores foram bastante parecidos, para a distância de Jaccard obteve-se $K = 6$ e para a de Anderberg $K = 9$ ou $K = 10$.

Passa-se agora a uma análise da partição obtida pela distância de Ochiai com 6 clusters.

Table 4.23: Frequências para o método hierárquico de *Ward linkage* com distância de Ochiai (A)- frequências de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.

(A)

Morbilidades	1	2	3	4	5	6
respir	150	161	95	101	0	53
perc_dys	242	0	95	92	83	46
diab	0	0	13	249	0	18
highbp	34	73	50	72	172	56
overweight	160	134	132	121	140	84
bdi	0	0	222	51	0	34
wisc	0	0	0	10	0	159
Totais	242	161	222	249	172	159

(B)

Morbilidades	1	2	3	4	5	6
respir	62%	100%	42.8%	40.6%	0%	33.3%
perc_dys	100%	0%	42.8%	36.9%	48.3%	28.9%
diab	0%	0%	5.9%	100%	0%	11.3%
highbp	14%	45.3%	22.5%	28.9%	100%	35.2%
overweight	66.1%	83.2%	59.5%	48.6%	81.4%	52.8%
bdi	0%	0%	100%	20.5%	0%	21.4%
wisc	0%	0%	0%	4%	0%	100%
Totais	242	161	222	249	172	159

(C)

Morbilidades	1	2	3	4	5	6
respir	26.8%	28.7%	17%	18%	0%	9.5%
perc_dys	43.4%	0%	17%	16.5%	14.9%	8.2%
diab	0%	0%	4.6%	88.9%	0%	6.4%
highbp	7.4%	16%	10.9%	15.8%	37.6%	12.3%
overweight	20.8%	17.4%	17.1%	15.7%	18.2%	10.9%
bdi	0%	0%	72.3%	16.6%	0%	11.1%
wisc	0%	0%	0%	5.9%	0%	94.1%
Totais	242	161	222	249	172	159

Constata-se das tabelas 4.23 que os clusters tendem a conter indivíduos com morbidades específicas. Todos os indivíduos pertencentes ao cluster 1 possuem dislipidemia, e neste cluster encontram-se, principalmente, morbidades que contêm condições respiratórias e/ou excesso de peso. Nota-se também que todos os indivíduos com o par de morbidades de dislipidemia e condições respiratórias encontram-se neste cluster, pois todos os restantes clusters onde este par de morbidades aparece possui uma outra morbidade com 100% de ocorrência.

No cluster 2, todos os indivíduos possuem condições respiratórias, 80% destes também têm excesso de peso e 45% pressão arterial alta. Não existem indivíduos com dislipidemia, diabetes, depressão ou défices cognitivos. Apesar do excesso de peso também possuir uma percentagem alta, esta morbidade não é muito distinta na tabela C. Com isto pode-se afirmar que o cluster 1 é constituído principalmente por indivíduos com esse par de morbidades.

O cluster 3 é constituído por indivíduos com depressão e pela tabela C vê-se que tem uma percentagem grande dos indivíduos com esta morbidade, cerca de 72%. É também interessante notar que as percentagens de dislipidemia e condições respiratórias são simétricas neste cluster, tanto na tabela B como na C.

Para o cluster 4, observa-se que 100% dos indivíduos têm diabetes e na tabela C vê-se que aproximadamente 88% dos indivíduos com esta morbidade da amostra pertencem a este cluster.

No cluster 5 vê-se que todos os indivíduos possuem pressão arterial alta, 81% destes possuem excesso de peso e 48% têm dislipidemia. Este cluster não possui mais nenhuma outra morbidade e é muito parecido com o cluster 1, a diferença residindo no facto deste cluster não possuir indivíduos com condições respiratórias.

O cluster 6 é composto por indivíduos com défices cognitivos, tendo 94% do total dos indivíduos da amostra com esta morbidade. Por este motivo, na tabela B, vêm-se várias percentagens de outras morbidades, pois a maioria dos indivíduos que possuíam défices cognitivos foram aglomerados neste cluster, independentemente de outras morbidades que possam possuir.

4.1.4.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Table 4.24: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico usando Ward linkage

	Anderberg 9	Anderberg 10	Sorensen-Dice 6
Jaccard 6	0.55	0.57	0.9
Anderberg 9	-	0.97	0.61
Anderberg 10	-	-	0.64

	Sorensen-Dice 7	Ochiai 6	Ochiai 7
Jaccard 6	0.83	0.91	0.83
Anderberg 9	0.67	0.61	0.66
Anderberg 10	0.69	0.63	0.69
Sorensen-Dice 6	0.93	0.96	0.89
Sorensen-Dice 7	-	0.89	0.96
Ochiai 6	-	-	0.93

Na tabela 4.24 vê-se que estas partições, apesar de diferentes, acabam por apresentar semelhanças; a maioria das partições possui um índice de Rand ajustado acima de 0.60 com um número elevado destas acima de 0.80. Isto indica que as partições fornecem informação sobre estruturas semelhantes.

4.1.5 Divisivo

Aborda-se agora o método hierárquico divisivo. Este método diferencia-se do aglomerativo por começar com um único cluster que contém todos os pontos e terminar com n clusters, cada um com um único ponto. Primeiro seleciona-se o cluster com o maior diâmetro, que é a maior distância entre dois pontos do mesmo cluster. De seguida escolhe-se o ponto mais afastado de todos os outros que pertencem ao mesmo cluster, isto faz-se procurando o ponto com a maior distância média aos outros pontos do cluster. Uma vez encontrado, cria-se um cluster com esse ponto e calculam-se as distâncias médias de cada ponto ao cluster inicial e ao novo cluster. Se algum ponto tiver uma distância média menor ao novo cluster do que para o inicial, então movemo-lo para esse cluster, este passo repete-se até que cada ponto se encontrar no cluster para o qual a sua distância média é menor. Quando se pode escolher mais do que um ponto por passo, deve-se

escolher o ponto para o qual a diferença entre as distâncias médias é maior. (Kaufman 2009 [5, pag.256])

4.1.5.1 Resultados

Encontra-se representado na figura 4.11 um dendrograma da hierarquia deste método com a distância de Sorensen-Dice.

Figure 4.11: Dendrograma obtido pelo método divisivo utilizando a distância de Sorensen-Dice

Neste dendrograma observa-se uma situação semelhante a alguns dos dendrogramas anteriores, onde os clusters do lado esquerdo foram os primeiros a ser separados do cluster inicial, e por isso serão possivelmente os mais distintos. Para além disto, o tamanho dos clusters aparenta aumentar conforme mais indivíduos se encontram à esquerda estes se encontram.

Figure 4.12: Gráficos para a partição obtida pelo método divisivo e distância de Sorensen-Dice dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabasz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Table 4.25: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisivo com distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	5
silhueta média	5
PSFM	5
PSFE	5

Como se pode observar pela tabela 4.25, o número K de clusters escolhidos para a distância de Sorensen-Dice é $K = 5$. Para as restantes distâncias têm-se as tabelas seguintes.

Table 4.26: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisivo com distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	5 , 7
silhueta média	7
PSFM	7
PSFE	7

Table 4.27: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisivo com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	8
PSFM	8
PSFE	8

Table 4.28: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método hierárquico divisivo com distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	5
silhueta média	5
PSFM	5
PSFE	5

Obtém-se um valor de $K = 7$ para a distância de Jaccard, $K = 8$ para a distância de Anderberg e $K = 5$ para a distância de Ochiai.

Table 4.29: para o método hierárquico divisivo com distância de Sorensen-Dice (A)- frequências absolutas de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster,(C)- frequências relativas por morbilidade.

(A)						(B)					
Morbilidades	1	2	3	4	5	Morbilidades	1	2	3	4	5
respir	204	107	99	92	58	respir	68.9%	38.4%	39.3%	44%	34.3%
perc_dys	208	117	97	82	54	perc_dys	70.3%	41.9%	38.5%	39.2%	32%
diab	0	0	252	0	28	diab	0%	0%	100%	0%	16.6%
highbp	0	279	74	45	59	highbp	0%	100%	29.4%	21.5%	34.9%
overweight	223	211	120	124	93	overweight	75.3%	75.6%	47.6%	59.3%	55%
bdi	0	0	62	209	36	bdi	0%	0%	24.6%	100%	21.3%
wisc	0	0	0	0	169	wisc	0%	0%	0%	0%	100%
Totais	296	279	252	209	169	Totais	296	279	252	209	169

(C)

Morbilidades	1	2	3	4	5
respir	36.4%	19.1%	17.7%	16.4%	10.4%
perc_dys	37.3%	21%	17.4%	14.7%	9.7%
diab	0%	0%	90%	0%	10%
highbp	0%	61.1%	16.2%	9.8%	12.9%
overweight	28.9%	27.4%	15.6%	16.1%	12.1%
bdi	0%	0%	20.2%	68.1%	11.7%
wisc	0%	0%	0%	0%	100%
Totais	296	279	252	209	169

O cluster 1 contém indivíduos com as morbilidades de condições respiratórias, dislipidemia e excesso de peso, e não contém nenhum indivíduo com qualquer outra morbilidade.

No cluster 2, todos os indivíduos possuem pressão arterial alta, seguida de uma percentagem de 75% com excesso de peso, 41% com dislipidemia e 38% com condições respiratórias.

No cluster 3 todos os indivíduos têm diabetes. Este cluster possui ainda uma mistura das restantes morbilidades, com a exceção dos défices cognitivos, o que poderá significar que este cluster é composto principalmente por indivíduos com diabetes e sem défices

cognitivos. De facto, na tabela C pode-se verificar que 90% dos indivíduos que possuem diabetes estão contidos neste cluster.

No cluster 4 todos os indivíduos têm depressão. Aliás, 68% dos indivíduos da amostra que têm depressão estão concentrados neste cluster. Pela tabela B, vê-se que estes indivíduos encontram-se separados por outras morbilidades, sendo-lhes atribuídos o cluster 3 se estes possuírem diabetes, ou o cluster 5 caso sofram de défices cognitivos.

No cluster 5, todos os indivíduos possuem défices cognitivos e esse cluster contém aliá todos os indivíduos com essa morbilidade na amostra. Devido ao modo como este método funciona, pode-se dizer que os indivíduos com défices cognitivos são bastante distintos dos restantes.

4.1.5.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Comparam-se agora as diferentes partições através do índice de Rand ajustado, tabela 4.30.

Table 4.30: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método hierárquico divisivo

	Anderberg	Sorensen-Dice	Ochiai
Jaccard	0.78	0.85	0.85
Anderberg	-	0.65	0.65
Sorensen-Dice	-	-	1

As partições obtidas pelas distâncias de Sorensen-Dice e Ochiai são iguais. Quanto às restantes partições, apesar de não serem idênticas, são razoavelmente semelhantes, com valores de 0.65 a 0.85 o que nos indica que as estruturas representadas por estas partições são semelhantes.

4.2 Métodos de Partição

Os métodos de clustering por partição distinguem-se dos hierárquicos por agruparem os dados num número K de clusters previamente especificado. Ao contrário do que acontece com os métodos hierárquicos, nos métodos de partição não existe uma conexão entre as diferentes partições de clusters, não havendo clusters que dão origem a, ou que são gerados por, outros clusters.

Isto também implica que procurar o número K ideal vai ser mais trabalhoso (em termos computacionais) do que com os métodos hierárquicos, pois vai-se ter que executar o algoritmo para cada K que se queira testar.

4.2.1 Partitioning around medoids (PAM)

O algoritmo do método PAM é baseado na procura de K pontos designados por medóides. Após encontrar os medóides procede-se à construção dos K clusters atribuindo cada ponto ao cluster que contém o medóide mais próximo. Este processo repete-se até não haver alterações nos clusters, ou até um dado número limite de iterações.

O algoritmo usado para o PAM, descrito por exemplo no capítulo 2 de Kaufman (2009 [5]), tem duas fases, a da construção (“build”) onde se escolhem os primeiros medóides e se formam os primeiros clusters, e a da troca (“swap”) onde se tenta melhorar os clusters através da escolha de novos medóides e subsequente reformação de clusters.

O algoritmo para a primeira fase começa por escolher o ponto cuja soma das distâncias entre este e todos os outros pontos dos dados seja a menor possível. Este ponto é o que se encontra na posição mais central de todos os pontos. A escolha dos restantes medóides é feita a partir dos seguintes passos:

1. Considere-se um ponto i que ainda não foi escolhido como medóide;
2. Para um ponto não escolhido j , diferente de i , calcula-se a diferença entre a distância $d(i, j)$ e a distância do ponto j ao medóide mais próximo (D_j);
3. Se esta diferença for positiva, então irá contribuir para a decisão de selecionar o ponto i como medóide, calcula-se então: $C_{ij} = \max(D_j - d(i, j), 0)$
4. Somando estes valores obtém-se o ganho total de selecionar o ponto i : $\sum_j C_{ij}$
5. Depois de repetir isto para todos os i 's, escolhe-se o ponto i para o qual: $\max_i(\sum_j C_{ij})$

O processo repete-se até se obterem os K medóides necessários para formar os clusters e cada ponto é atribuído ao cluster com o medóide mais próximo. Na segunda fase do algoritmo tenta-se melhorar o conjunto de medóides, o que por sua vez deverá também melhorar os clusters. Isto faz-se a partir da comparação dos pares de pontos (i, h) , onde i é um ponto que foi escolhido como medóide e h é um ponto que não foi escolhido e que pertence ao mesmo cluster que i ,

1. Considere-se um ponto não selecionado j e calcule-se sua contribuição C_{ijh} para a troca.

(a) Se j tem uma distância a i e a h maior do que a um dos outros medóides, então C_{ijh} é zero.

(b) Se j está mais próximo de i do que de qualquer outro medóide selecionado ($d(j, i) = D_j$) duas situações devem ser consideradas:

i. j está mais próximo de h do que do segundo medóide mais próximo

$$d(j, h) < E_j$$

onde E_j é a distância entre j e o segundo medóide mais próximo. Neste caso, a contribuição do ponto j para a troca entre os pontos i e h é: $C_{ijh} = d(j, h) - d(j, i)$

ii. j está pelo menos tão distante de h quanto do segundo medóide mais próximo $d(j, h) \leq E_j$

Neste caso, a contribuição do ponto j para a troca é: $C_{ijh} = E_j - D_j$

Deve-se observar que na situação b1 a contribuição C_{ijh} pode ser positiva ou negativa, dependendo da posição relativa dos pontos j , h e i . Só se o ponto j estiver mais próximo de i do que de h é que a contribuição é positiva, o que indica que a troca não é favorável do ponto de vista de j . Por outro lado, na situação b2 a contribuição é sempre positiva porque não será vantajoso substituir i por um ponto h mais distante de j do que o segundo medóide mais próximo.

(c) j está mais distante do ponto i do que de pelo menos um dos outros medóides, mas mais próximo de h do que de qualquer outro medóide. Neste caso, a contribuição de j para a troca é: $C_{ijh} = d(j, h) - D_j$

2. Somando todas as contribuições: $T_{ih} = \sum_j C_{ijh}$

3. Seleciona-se o par (i, h) para o qual T_{ih} é mínimo;

4. Se o valor de T_{ih} for negativo, é efetuada a troca e volta-se ao passo 1; caso contrário (ou se se atingir o número limite de iterações) a troca não se efetua e o algoritmo para.

4.2.1.1 Resultados

Procede-se à seleção dos melhores números K de clusters para as partições. A título de exemplo, mostram-se somente os gráficos para a partição da distância de Sorensen-Dice.

Figure 4.13: Gráficos para a partição obtida pelo método PAM e distância de Sorensen-Dice dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Table 4.31: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	3 , 10
silhueta média	3
PSFM	3
PSFE	10

O número K de clusters escolhido a partir dos valores da tabela 4.31 foi $K = 3$ Para as restantes distâncias têm-se as seguintes tabelas:

Table 4.32: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	10
silhueta média	-
PSFM	3 , 10
PSFE	10

Table 4.33: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	10
silhueta média	8
PSFM	2
PSFE	8

Table 4.34: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método PAM com distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	2
silhueta média	8
PSFM	2
PSFE	3

Selecionaram-se os valores de $K = 10$ para a distância de Jaccard, $K = 8$ para a de Anderberg e $K = 2$ e $K = 3$ para a de Ochiai.

Passa-se agora a analisar com mais detalhe a partição proveniente da distância de Sorensen-Dice.

Table 4.35: Frequências para o método PAM com distância de Sorensen-Dice (A)- frequências absolutas de cada morbilidade (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.

Morbilidades	1	2	3
respir	339	79	142
perc_dys	425	119	14
diab	74	52	154
highbp	54	367	36
overweight	350	278	143
bdi	80	33	194
wisc	65	68	36
Totais	537	388	280

Morbilidades	1	2	3
respir	63.1%	20.4%	50.7%
perc_dys	79.1%	30.7%	5%
diab	13.8%	13.4%	55%
highbp	10.1%	94.6%	12.9%
overweight	65.2%	71.6%	51.1%
bdi	14.9%	8.5%	69.3%
wisc	12.1%	17.5%	12.9%
Totais	537	388	280

Morbilidades	1	2	3
respir	60.5%	14.1%	25.4%
perc_dys	76.2%	21.3%	2.5%
diab	26.4%	18.6%	55%
highbp	11.8%	80.3%	7.9%
overweight	45.4%	36.1%	18.5%
bdi	26.1%	10.7%	63.2%
wisc	38.5%	40.2%	21.3%
Totais	537	388	280

Nesta partição pode-se observar que os clusters apresentam um número total de indivíduos bastante diferentes, sendo que o cluster 1 contém o maior número de indivíduos com um total de 537. Este cluster contém percentagens altas de indivíduos que possuem dislipidemia, condições respiratórias e excesso de peso, tanto por cluster (tabela B), como por morbilidade (tabela C).

O cluster 2 contém principalmente indivíduos com pressão arterial alta e excesso de peso com percentagens de aproximadamente 94% e 71% respetivamente. Pela tabela C pode-se também verificar que o cluster tende a juntar os indivíduos com pressão arterial alta, sendo que este contém cerca de 80% do total de indivíduos da amostra com esta morbilidade enquanto que só contém cerca de 36% dos indivíduos com excesso de peso.

No cluster 3 existe um elevado número de indivíduo com depressão, diabetes, excesso de peso e condições respiratórias, com percentagens de aproximadamente 69%, 55%, 51% e 50% respetivamente. Pela tabela C, vê-se que apesar das percentagens de indivíduos com depressão e diabetes serem elevados, as restantes morbilidades apresentam valores mais reduzidos, o que nos indica que este cluster junta principalmente indivíduos com depressão e indivíduos com diabetes.

4.2.1.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Passa-se agora a analisar os índices de Rand ajustado obtidos para as diferentes partições deste método.

Table 4.36: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método PAM

	Anderberg	Sorensen-Dice	Ochiai 2	Ochiai 3
Jaccard	0.68	0.18	0.10	0.24
Anderberg	-	0.25	0.14	0.28
Sorensen-Dice	-	-	0.12	0.65
Ochiai 2	-	-	-	0.09

Como se observa, apesar de os valores serem todos positivos, as partições aparentam ser bastante distintas, com a exceção das partições provenientes das distâncias de Jaccard e Anderberg, e de Sorensen-Dice e Ochiai com três clusters, onde se obteve um valor de aproximadamente 0.68 e 0.65, respetivamente. Dos restantes, mais nenhum par de partições obteve valores maiores do que 0.3, o que indica que as semelhanças podem ser devidas ao acaso.

4.2.2 Ordering Points To Identify the Clustering Structure (OPTICS)

OPTICS (*Ordering Points To Identify the Clustering Structure*), de (Ankers et al. 1999[36]) é um algoritmo de clustering baseado no método DBSCAN (*Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise*) (Ester et al. 1996[37]), nos dois algoritmos são necessários dois parâmetros:

- ϵ : a distância máxima para a qual dois pontos sejam considerados vizinhos;
- *Minpts*: o número mínimo de pontos que são necessários para a formação de um cluster;

Seja D o conjunto dos dados e suponhamos fixados valores para ϵ e $Minpts$.

- **Diretamente alcançável por densidade** (*directly density-reachable*): Um ponto $p \in D$ diz-se diretamente alcançável por densidade por um ponto $q \in D$ quando:

1. $p \in N_\epsilon(q)$, onde $N_\epsilon(q)$ é o subconjunto de D que se encontra na vizinhança ϵ de q
2. $Card(N_\epsilon(q)) \geq Minpts$, (onde $Card(N_\epsilon(q))$ denota a cardinalidade do conjunto $N_\epsilon(q)$);

Se a condição 2) for válida, p é designado por *core object*

- **Alcançável por densidade**(*density-reachable*): Um ponto $p \in D$ diz-se alcançável por densidade a partir de um ponto $q \in D$ quando, dados valores de ϵ e $Minpts$, existe um conjunto de pontos $p_1, \dots, p_n \in D$ com $p_1 = q$ e $p_n = p$ tal que p_{i+1} é diretamente alcançável por densidade por p_i . É importante observar que esta propriedade não é simétrica, isto é, dados dois pontos p e q , p ser alcançável por densidade por q não implica que q seja alcançável por densidade por p , a não ser que ambos sejam *core objects*.
- **Conectado por densidade** (*density-connected*): Um ponto $p \in D$ diz-se conectado por densidade a $q \in D$ se existir um ponto $o \in D$ tal que ambos p e q sejam alcançáveis por densidade a partir de o .
- **Cluster**: Um cluster C é um subconjunto não vazio de D que satisfaz as seguintes condições:
 1. **Maximidade**: $\forall p, q \in D$: se $p \in C$ e q for alcançável por densidade por p então $q \in C$;
 2. **Conetividade**: $\forall p, q \in C$: p é conectado por densidade a q ;
- **Distância central** (*core-distance*): Seja p um ponto pertencente a D , ϵ um valor de distância, $N_\epsilon(p)$ a vizinhança de ϵ do ponto p , $Minpts$ um número natural e $Minpts$ -distance(p) a distância entre p e o seu vizinho número $Minpts$. Define-se então:

$$\text{core-distance}_{\epsilon, \text{Minpts}}(p) = \begin{cases} \text{N\~{a}o definida} & \text{se } \text{Card}(N_{\epsilon}(p)) < \text{Minpts} \\ \text{Minpts-distance}(p) & \text{caso contr\~{a}rio} \end{cases}$$

É, em termos simples, a distância ϵ' mínima entre p e um seu vizinho, para a qual p é considerado como *core object* com respeito a ϵ' .

- **Distância de alcance** (*reachability distance*): Para o par de pontos p e o pertencentes a D , a distância de alcance de p com respeito a o é definida como:

$$\text{reachability-distance}_{\epsilon, \text{Minpts}}(p, o) = \begin{cases} \text{N\~{a}o definida} & \text{se } \text{Card}(N_{\epsilon}(p)) < \text{Minpts} \\ \max(\text{core-distance}(o), d(o, p)) & \text{caso contr\~{a}rio} \end{cases} \quad (4.2)$$

Esta distância é a menor distância para a qual p é diretamente alcançável por densidade a partir de o .

É também importante mencionar que para um valor fixo de Minpts os clusters de densidade para um dado $\epsilon = \epsilon_1$ estão completamente contidos em conjuntos conectados por densidade de um dado $\epsilon = \epsilon_2$ desde que $\epsilon_1 \leq \epsilon_2$. O OPTICS pode então ser visto como uma extensão do DBSCAN para um número infinito de ϵ_i menores do que uma dada distância ϵ (onde $0 < \epsilon_i \leq \epsilon$), tendo como única diferença o facto de se guardar uma ordem a cada ponto, em vez de lhes serem atribuídos um dado cluster.

Para valores dados de ϵ e Minpts , O algoritmo OPTICS procede do seguinte modo:

1. Escolhe-se um ponto p que ainda não esteja processado.
2. Dá-se este ponto como processado e calcula-se a sua distância central. Se esta distância não estiver definida, volta-se ao passo 1; caso contrário passa-se ao passo seguinte;
3. Procede-se à obtenção do conjunto S de todos os pontos que são diretamente alcançáveis por densidade a partir de p .
4. Para cada ponto do conjunto S calcula-se as distâncias de alcance em relação ao *core object* mais próximo para o qual eles são diretamente alcançáveis por densidade; se o conjunto S não possuir nenhum ponto passa-se ao passo 5;

5. Escolhe-se o ponto q com a menor distância de alcance e calcula-se a sua distância central. Em seguida:
 - (a) Se esta distância não estiver definida, retira-se este ponto do conjunto S e volta-se ao passo 3;
 - (b) Se q for um *core object* obtêm-se todos os pontos na sua vizinhança e incluímo-los no conjunto S ;
6. Dão-se todos os pontos que passaram por 4 e o ponto inicial p como processados, guardam-se as respetivas informações destes e volta-se ao passo 1 até não haver mais pontos não processados;

No final deste algoritmo, obtêm-se uma lista com os pontos ordenados por cluster e com as respetivas distâncias de alcance e distâncias centrais para um dado ϵ e $Minpts$. A partir destes é possível extrair qualquer partição baseada em densidade, para qualquer $\epsilon' \leq \epsilon$, percorrendo a lista e atribuindo a cada ponto um cluster dependendo das suas distâncias centrais e de alcance. Este processo é feito através dos seguintes passos:

1. Cria-se um cluster de ruído;
2. Seleciona-se um ponto p da lista obtida pelo algoritmo OPTICS por ordem de processamento;
3. Verifica-se a sua distância de alcance:
 - (a) Se a distância de alcance for superior a ϵ' então este ponto não é alcançável por densidade para ϵ' e $Minpts$ a partir de qualquer ponto que se encontre antes de p na lista. Neste caso, verifica-se também a sua distância central;
 - i. se esta for menor ou igual a ϵ' , cria-se um novo cluster e afixa-se p a este, volta-se ao passo 2;
 - ii. se esta for maior que ϵ' , afixa-se p ao cluster de ruído e volta-se ao passo 2;
 - (b) Se a distância de alcance for inferior a ϵ' , afixa-se este ponto ao último cluster criado e volta-se ao passo 2;

No final destes passos obtêm-se uma partição de clusters quase idêntica à obtida pelo algoritmo DBSCAN para ϵ' e $Minpts$. O facto de ser possível extrair várias partições de

clusters por densidade diferentes a partir da lista obtida por OPTICS demonstra que esta lista contém informações sobre a estrutura de clusters nos dados (até à distância ϵ) e esta informação pode ser analisada utilizando outras técnicas.

A técnica que se utiliza envolve as seguintes definições:

- **pontos ζ -íngreme (ζ -steep points):**

Para um $\zeta \in [0, 1]$ um ponto de ordem $p \in \{1, \dots, n-1\}$ é chamado de ζ -íngreme ascendente quando: $r(p) \leq r(p+1)(1-\zeta)$ onde $r(p)$ é o valor de *reachability-distance* do ponto de ordem p . Analogamente, um ponto de ordem p diz-se ζ -íngreme descendente quando: $r(p)(1-\zeta) \leq r(p+1)$.

- **áreas ζ -íngreme (ζ -steep areas) :** Um intervalo $I = [s, e]$ é chamado de área ζ -íngreme ascendente se:

- s e e são ambos pontos ζ -íngreme ascendente;
- para $\forall p \in]s, e[$ tem-se que: $r(p) \geq r(p-1)$;
- I não contém mais que *Minpts* consecutivos que não são ζ -íngreme ascendente;
- I é máximo, isto é: $\forall J : (I \subset J)$ se J for uma área ζ -íngreme ascendente, então: $J = I$

Uma área ζ -íngreme descendente define-se analogamente.

- **ζ -Cluster :**

Um intervalo $C = [s, e] \subset [1, n]$ é um ζ -Cluster se: $\exists D = [s_D, e_D]$ e $\exists U = [s_U, e_U]$ para os quais:

1. D é uma área ζ -íngreme descendente e $s \in D$;
2. U é uma área ζ -íngreme ascendente e $e \in U$;
3. O número de pontos em C é maior do que *Minpts*;
4. $\max_{\{p \in [s_D, e_U]\}} (r(p)) \leq r(s_D) \times (1-\zeta)$ e $\max_{\{p \in [s_D, e_U]\}} (r(p)) \leq r(e_U) \times (1-\zeta)$
5. os pontos s e e são definidos como:

$$(s, e) = \begin{cases} (\max x \in D | r(x) > r(e_U + 1), e_U) & \text{se } (s_D) \times (1-\zeta) \geq r(e_U + 1) \\ s_D, \min x \in U | r(x) < r(s_D) & \text{se } r(e_U + 1) \times (1-\zeta) \geq r(s_D) \\ (s_D, e_U) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

(4.3)

Com estas definições, pode-se agora proceder do seguinte modo:

1. Criar uma lista vazia de áreas ξ -íngreme descendentes.
2. Escolhe-se o próximo indivíduo de índice p por ordem e:
 - (a) se uma nova área ξ -íngreme descendente começar neste índice, guarda-se esta área na lista, volta-se a 2) e saltam-se todos os pontos dentro desta área;
 - (b) se este ponto for o início de uma área ξ -íngreme ascendente, verifica-se se os conjuntos formados por esta região e cada uma das áreas ξ -íngreme descendentes da lista formam um ξ -Cluster de acordo com as condições acima, nos casos positivos, guardam-se os ξ -Clusters com s e e calculados como em 4.3. Salta-se para o ponto final desta área e volta-se para 2);
 - (c) caso a) e b) não aconteçam, volta-se a 2), e seleciona-se o indivíduo com índice $(p + 1)$;

É possível encontrar um valor de ξ para um dado número K de clusters que se queira obter (desde que esse número de K clusters exista), aplicando o algoritmo acima iterativamente para as distâncias mais altas entre indivíduos de forma descendente. O método procede da mesma forma que o algoritmo acima, exceto que, quando se encontra um cluster que tem menos indivíduos que $Minpts$, ou que diminui o número de indivíduos de um dos clusters obtidos previamente para menos de $Minpts$, este é descartado. Para-se quando se obtém uma partição de pelo menos K clusters (Charlon 2019[38]).

Este algoritmo tem um tempo de processamento de $\mathcal{O}(n^2)$ para os casos onde o valor de ϵ é muito grande.

Neste caso utiliza-se o valor $\epsilon = 1$ que é o maior valor possível.

4.2.2.1 Resultados

Foram utilizadas os pacotes *DBSCAN*[39] e *opticskxi*[38] do R para a criação das partições a partir deste método.

Nos dados existem bastantes indivíduos com as mesmas morbilidades, pelo que se vai selecionar o valor de $Minpts$ com isto em mente. A tabela 4.37 representa a quantidade de indivíduos que possuem as mesmas morbilidades.

Como se pode observar, o maior grupo contém 92 indivíduos, logo para que este grupo não se torne num cluster isolado terá de ser atribuído a $Minpts$ um valor de 93. No entanto,

Table 4.37: Tabela de grupos de indivíduos com as mesmas morbilidades

número de indivíduos	número de grupos	número de indivíduos	número de grupos	número de indivíduos	número de grupos
1	14	12	4	32	2
2	15	13	5	37	1
3	7	14	1	44	1
4	8	15	2	46	1
5	2	17	1	51	1
6	4	20	1	73	1
7	1	21	1	88	1
8	2	24	1	89	1
9	4	25	2	92	1
10	1	27	1		
11	3	29	1		

este valor pode ser excessivo, pelo que foi decidido utilizar também o valor de um ponto acima da média, $Minpts = 13$, da mediana $Minpts = 6$, e também $Minpts = 39$, a média dos grupos com 13 a 93 indivíduos.

Foqumo-nos na partição com $Minpts = 39$ e distância de Anderberg. Procede-se agora à escolha do número K de clusters.

Figure 4.14: Gráficos para a partição obtida pelo método OPTICS e distância de Anderberg dos índices de validação (A)-silhueta média;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Table 4.38: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com Minpts = 39 e com distância de Anderberg

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	10
PSFE	6

Selecionou-se $K = 6$ como o melhor K para esta partição. Para as restantes distâncias, obtiveram-se as seguintes tabelas:

Table 4.39: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e distância de Jaccard

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	10
PSFE	6

Table 4.40: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e distância de Sorensen-Dice

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	10
PSFE	6

Table 4.41: Índices e respetivo número sugerido de clusters para o método OPTICS com $Minpts = 39$ e distância de Ochiai

Índices	K
Calinski-Harabasz	6
silhueta média	6
PSFM	10
PSFE	6

Foram obtidos valores semelhantes para todas as distâncias, tendo sido selecionado um valor de $K = 6$ para o número de clusters para todas as distâncias. Para os restantes $Minpts$ foram obtidos os gráficos em anexo [B](#).

De seguida apresentam-se tabelas que descrevem os clusters para a distância de Anderberg.

Table 4.42: Frequências para o método OPTICS com distância de Anderberg e $Minpts = 39$ (A)- Tabela de frequências de morbilidades (B)-frequências relativas, por cluster, (C)- frequências relativas por morbilidade.

(A)

Morbilidades	1	2	3	4	5	6	NA
respir	121	0	0	93	73	273	0
perc_dys	92	0	95	2	74	295	0
diab	151	0	2	2	0	125	0
highbp	111	89	5	3	1	247	1
overweight	105	89	92	89	0	396	0
bdi	160	0	2	4	0	140	1
wisc	93	0	1	2	0	72	1
Totais	386	89	98	96	74	461	1

(B)

Morbilidades	1	2	3	4	5	6	NA
respir	31.3%	0%	0%	96.9%	98.6%	59.2%	0%
perc_dys	23.8%	0%	96.9%	2.1%	100%	64%	0%
diab	39.1%	0%	2%	2.1%	0%	27.1%	0%
highbp	28.8%	100%	5.1%	3.1%	1.4%	53.6%	100%
overweight	27.2%	100%	93.9%	92.7%	0%	85.9%	0%
bdi	41.5%	0%	2%	4.2%	0%	30.4%	100%
wisc	24.1%	0%	1%	2.1%	0%	15.6%	100%
Totais	386	89	98	96	74	461	1

(C)

Morbilidades	1	2	3	4	5	6	NA
respir	21.6%	0%	0%	16.6%	13%	48.8%	0%
perc_dys	16.5%	0%	17%	0.4%	13.3%	52.9%	0%
diab	53.9%	0%	0.7%	0.7%	0%	44.6%	0%
highbp	24.3%	19.5%	1.1%	0.7%	0.2%	54%	0.2%
overweight	13.6%	11.5%	11.9%	11.5%	0%	51.4%	0%
bdi	52.1%	0%	0.7%	1.3%	0%	45.6%	0.3%
wisc	55%	0%	0.6%	1.2%	0%	42.6%	0.6%
Totais	386	89	98	96	74	461	1

Como se pode observar a partir destas tabelas, os clusters 1 e 6 não aparentam ter qualquer padrão quanto às morbidades dos seus indivíduos, sendo estes bastante heterogêneos na sua composição. Já os clusters 2, 3 e 4 apresentam, sobretudo, pares de morbidades formados por indivíduos com excesso de peso e pressão arterial alta (cluster 2), dislipidemia (cluster 3) e condições respiratórias (cluster 4). Os indivíduos pertencentes ao cluster 5 têm principalmente condições respiratórias e dislipidemia. Este é o único cluster sem nenhum indivíduo com excesso de peso, o que contrasta com os restantes. Por último, tem-se o conjunto de ruído, denominado *NA*, que dispõe de um único indivíduo e que não é contabilizado como um cluster.

4.2.2.2 Comparação Intra-Método (distâncias diferentes)

Passa-se agora à comparação das partições para as diferentes distâncias.

	Anderberg	Sorensen-Dice	Ochiai
Jaccard	1	1	1
Anderberg	-	1	1
Sorensen-Dice	-	-	1

Table 4.43: Índice de Rand ajustado entre as partições obtidas pelo método OPTICS com $Minpts = 13$

Como se observa, não há diferenças entre as partições obtidas através de diferentes distâncias para este método com $Minpts = 39$.

4.2.3 Modelos de Misturas

Os modelos de misturas (*Mixture Models*) são modelos estatísticos que, ao contrário dos outros métodos, assumem que os dados são gerados a partir de uma combinação de várias distribuições subjacentes. Cada componente na mistura representa um subgrupo ou clusters distinto dos dados, correspondendo frequentemente a diferentes populações ou processos. Este método tem então como objetivo decompor os dados nas suas componentes de mistura (Wedel et al. 1995 [40]). É também possível modificar este método para utilizar outras variáveis que possam ajudar na distribuição dos grupos sem serem diretamente responsáveis por estes, chamadas variáveis concomitantes (Wedel 2002 [41]). No estudo da identificação de padrões de multimorbidades, por exemplo, isto permite a utilização indireta de variáveis como o sexo, escolaridade materna e rendimento familiar

na formação dos clusters, sem que estes tenham a mesma significância que as morbili-
dades, o que deverá levar a melhores resultados.

Seguindo (Wedel 2002 [41]), (McLachlan et. al 2000 [42]) e (Gaio et al 2012 [43]) para n observações multivariadas do tipo $y = (y_1, y_2, \dots, y_v)$, $v \in \mathbb{N}$, assume-se que os dados provêm de uma população misturada de S grupos C_1, \dots, C_S , cada um associado a uma proporção (também denominada de probabilidade a priori) π_1, \dots, π_S . A filiação de cada y a um destes grupos pode ser dada por um vetor z de dimensão S , onde $z_s = 1$, $s = 1, 2, \dots, S$ se $y \in C_s$ e $z_s = 0$ se $y \notin C_s$. Assume-se que z não é observado e tem uma distribuição multinomial $f(z|\pi) = \prod_{s=1}^S \pi_s^{z_s}$, onde $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_S)$ são as probabilidades a priori π_s de uma dada observação y pertencer ao grupo s . Estas probabilidades obedecem a:

$$\sum_{s=1}^S \pi_s = 1 \quad \text{e} \quad \pi_s > 0$$

Dado um z , pode-se descrever a função de densidade de probabilidade das obser-
vações y como $f(y|z; \phi)$, onde ϕ representa o conjunto de parâmetros da função (densi-
dade) de probabilidade. Para além disso, assume-se também que as v variáveis de y são
independentes, tal que:

$$f_s(y|\phi_s) = \prod_{j=1}^v f_{js}(y_j|\phi_{js})$$

A função (densidade) de probabilidade de y escreve-se então na forma

$$f(y|\Phi) = \sum_{s=1}^S \pi_s f_s(y|\phi_s) \quad (4.4)$$

onde $\Phi = (\pi, \phi)$ representa os parâmetros do modelo.

Uma vez obtidas estimativas para os parâmetros Φ , calculam-se as probabilidades a
posteriori para cada observação $i = 1, \dots, n$ provir de um cluster C_s $s = 1, \dots, S$ através
da regra de Bayes:

$$\hat{\rho}_{is} = f(z_s|y; \hat{\Phi}) = \frac{f(z_s|\hat{\pi})f(y|z_s; \hat{\phi})}{\sum_{h=1}^S f(z_h|\hat{\pi})f(y|z_h; \hat{\phi})} = \frac{\hat{\pi}_s f_s(y|\hat{\phi}_s)}{\sum_{h=1}^S \hat{\pi}_h f_h(y|\hat{\phi}_h)} \quad (4.5)$$

Nesta descrição, omitimos o índice $i = 1, \dots, n$ das observações, para simplificação da
notação. Daqui em diante, precisaremos desse índice.

Assumindo que as variáveis unidimensionais y_{ij} $j = 1, \dots, v$ para um dado $i = 1, \dots, n$ são independentes dentro de cada cluster s (condição (4.4)) e cada uma segue uma distribuição pertencente à família exponencial (neste caso será a distribuição binomial). tem-se então que $y_{ij} \sim \mathbf{B} \left(1, \frac{\exp(\phi_{js})}{1 + \exp(\phi_{js})} \right)$ para um dado parâmetro $\phi_s = (\phi_{1s}, \dots, \phi_{vs})$, onde $\exp \phi_{js}$ será a *odds* de um dado indivíduo pertencente ao cluster C_s possuir a morbilidade j .

Tao como referido anteriormente podem ser incorporadas no modelo variáveis concomitantes. Seja w_i $i = 1, \dots, n$ o vetor que contém as variáveis concomitantes de um dado indivíduo i , tal que $w_i = (w_{i1}, \dots, w_{im})$ onde m é o número de variáveis concomitantes presentes nos dados. O modelo concomitante responsável pela previsão da adesão aos clusters é um modelo de regressão logística multinomial.

$$\pi_s(w_i, \alpha) = \frac{\exp((1, w^t)\alpha_s)}{\sum_{h=1}^S \exp((1, w^t)\alpha_h)} \quad (4.6)$$

onde $\alpha = (\alpha_1^t, \dots, \alpha_S^t)$ e são os parâmetros de regressão, satisfazendo $\alpha_1 \equiv 0$ (quando a componente 1 é escolhida para classe de referência).

Fica-se assim com o seguinte modelo final:

$$h(y_i|w_i, \alpha, \phi) = \sum_s \pi_s(w_i, \alpha) f(y_i|\phi_s) \quad (4.7)$$

O objetivo torna-se então a estimação dos parâmetros $\Psi = (\alpha, \phi)$. Estes são, geralmente, estimados pelo o algoritmo EM (*Expectation-Maximization* (Dempster et al. 1977[44] e McLachlan et. al 1997 [45])

Uma vez obtido um estimador $\hat{\Psi} = (\hat{\alpha}, \hat{\phi})$, a atribuição de uma componente e cada uma das observações é baseada na probabilidade em *a posteriori* máxima. Por exemplo, o indivíduo i é atribuído ao cluster k se:

$$P(k|y_i, w_i) = \max_{s=1, \dots, S} P(s|y_i, w_i) \quad (4.8)$$

onde $P(s|y_i, w_i)$ é dado pela 4.5 ajustada para $h(y_i|w_i, \alpha, \phi)$:

$$P(s|y_i, w_i) = \frac{\hat{\pi}_s(w_i, \alpha) f_s(y_i|\hat{\phi}_s)}{\sum_{h=1}^S \hat{\pi}_h(w_i, \alpha) f_h(y_i|\hat{\phi}_h)}$$

4.2.3.1 Resultados

As partições foram obtidas utilizando o pacote *flexmix*[46] do R.

Escolhe-se o melhor número K de clusters a partir dos valores de BIC e AIC, como mencionado no capítulo 3. Observam-se os seguintes gráficos:

Figure 4.15: Gráficos dos critérios de informação AIC e BIC para a partição obtida por modelos de mistura (A)-AIC;(B)-BIC;

Constata-se que os valores de AIC tendem a decrescer até $K = 8$ onde começam a estabilizar. Para o BIC, encontra-se um mínimo local em $K = 6$. Por estes motivos, escolhem-se as partições com $K = 6$ e $K = 8$.

Na tabela 4.44, mostram-se as *odds* para as variáveis constituintes das misturas (as morbidades), em cada uma das componentes. Note-se que não se trata de uma mistura de regressões; não há variáveis explicativas, mas apenas um conjunto de 7 variáveis binárias que se pretendem agrupar, eventualmente com a ajuda de variáveis auxiliares (as variáveis concomitantes). Por exemplo, o modelo estima que a probabilidade de um indivíduo escolhido aleatoriamente do cluster 1 ter excesso de peso é aproximadamente o quádruplo da probabilidade de não ter excesso de peso.

Table 4.44: Tabela de odds para o Modelos de mistura com 6 clusters

	Clusters					
	1	2	3	4	5	6
respir	0.0016	0.31	0.95	0.14	0.53	4.6e+11
perc_dys	1.6e+13	0.49	0.64	1.3e-04	0.48	0.98
diab	0.11	0.23	1e+10	0.11	0.26	5.1e-05
highbp	0.96	0.67	0.31	9.9e+14	0.19	0.43
overweight	3.9	1.6	0.69	1.2e+10	1.2	1.6
bdi	0.055	0.12	0.11	0.12	5.5e+10	0.11
wisc	0.0016	1e+06	0.0015	7e-04	0.11	0.065

As *odds ratio* do modelo de regressão multinomial para as variáveis concomitantes são apresentadas na tabela 4.45 (para o termo constante, temos apenas odds). Foi escolhida como classe de referência a componente 1, para a resposta. Para as variáveis concomitantes, as classes de referência são mulher, estar no primeiro nível de rendimento e estar no primeiro nível de escolaridade.

Table 4.45: Odds ratio do modelo de regressão multinomial com as variáveis concomitantes

		Clusters					
		1	2	3	4	5	6
Intercept		1	1.21	1.24	1.10	3.89	1.90
Sexo	1	1	0.98	0.31	0.67	0.11	0.81
rendimento	2	1	0.77	0.73	0.87	0.50	0.72
rendimento	3	1	0.76	0.96	0.92	0.87	0.98
escolaridade	2	1	0.45	1.67	0.89	0.88	1.11
escolaridade	3	1	0.26	2.12	0.38	0.65	1.53

Por exemplo, um indivíduo na categoria de rendimento 3 tem uma *odds* estimada para pertencer ao cluster 2 ou (vs cluster 1) que é 23% inferior à *odds* de um indivíduo que esteja na primeira categoria de rendimento, mantendo fixas as restantes variáveis concomitantes.

Em termos de frequência de morbilidades, a partição com 6 componentes forneceu a seguinte tabela:

Table 4.46: Tabela de frequências absolutas para a partição com 6 clusters obtida por modelos de mistura

		Clusters					
		1	2	3	4	5	6
total		183	121	165	106	232	342
respir	1	0	29	83	0	83	342
perc_dys	1	183	41	68	0	75	165
diab	1	17	22	165	14	51	0
highbp	1	95	49	35	106	37	114
overweight	1	151	73	62	106	125	216
bdi	1	5	13	9	9	232	27
wisc	1	0	121	0	0	20	19
Sexo	1	123	80	67	61	27	214
rendimento	1	51	53	42	37	95	94
	2	63	38	44	37	50	93
	3	69	30	79	32	87	155
escolaridade	1	72	86	45	55	124	113
	2	57	24	50	37	57	97
	3	54	11	70	14	51	132
rendimento	1	51	53	42	37	95	94
	2	63	38	44	37	50	93
	3	69	30	79	32	87	155
escolaridade	1	72	86	45	55	124	113
	2	57	24	50	37	57	97
	3	54	11	70	14	51	132

Table 4.47: Tabela de Frequências relativas de morbilidades e variáveis concomitantes dentro de cada cluster para a partição com 6 clusters obtida pelo modelo de misturas

		Clusters					
		1	2	3	4	5	6
total		183	121	165	106	232	342
respir	1	0%	23.97%	50.3%	0%	35.78%	100%
perc_dys	1	100%	33.88%	41.21%	0%	32.33%	48.25%
diab	1	9.29%	18.18%	100%	13.21%	21.98%	0%
highbp	1	51.91%	40.5%	21.21%	100%	15.95%	33.33%
overweight	1	82.51%	60.33%	37.58%	100%	53.88%	63.16%
bdi	1	2.73%	10.74%	5.45%	8.49%	100%	7.89%
wisc	1	0%	100%	0%	0%	8.62%	5.56%
Sexo	1	67.21%	66.12%	40.61%	57.55%	11.64%	62.57%
rendimento	1	27.87%	43.8%	25.45%	34.91%	40.95%	27.49%
	2	34.43%	31.4%	26.67%	34.91%	21.55%	27.19%
	3	37.7%	24.79%	47.88%	30.19%	37.5%	45.32%
escolaridade	1	39.34%	71.07%	27.27%	51.89%	53.45%	33.04%
	2	31.15%	19.83%	30.3%	34.91%	24.57%	28.36%
	3	29.51%	9.09%	42.42%	13.21%	21.98%	38.6%

Table 4.48: Tabela de frequências relativas por morbilidades e concomitantes totais, para a partição com 6 clusters obtida por modelos de mistura

		Clusters					
		1	2	3	4	5	6
total		183	121	165	106	232	342
respir	1	0%	5.4%	15.46%	0%	15.46%	63.69%
perc_dys	1	34.4%	7.71%	12.78%	0%	14.1%	31.02%
diab	1	6.32%	8.18%	61.34%	5.2%	18.96%	0%
highbp	1	21.79%	11.24%	8.03%	24.31%	8.49%	26.15%
overweight	1	20.6%	9.96%	8.46%	14.46%	17.05%	29.47%
bdi	1	1.69%	4.41%	3.05%	3.05%	78.64%	9.15%
wisc	1	0%	75.62%	0%	0%	12.5%	11.88%
Sexo	1	21.5%	13.99%	11.71%	10.66%	4.72%	37.41%
rendimento	1	13.71%	14.25%	11.29%	9.95%	25.54%	25.27%
	2	19.38%	11.69%	13.54%	11.38%	15.38%	28.62%
	3	15.27%	6.64%	17.48%	7.08%	19.25%	34.29%
escolaridade	1	14.55%	17.37%	9.09%	11.11%	25.05%	22.83%
	2	17.7%	7.45%	15.53%	11.49%	17.7%	30.12%
	3	16.27%	3.31%	21.08%	4.22%	15.36%	39.76%

Pelas tabelas 4.46, 4.47 e 4.48, observa-se que o primeiro cluster inclui principalmente indivíduos que possuem dislipidemia, excesso de peso e pressão arterial alta, com percentagens de, aproximadamente, 100%, 82% e 51% respetivamente. As restantes morbilidades ou não estão presentes, ou então têm uma percentagem muito reduzida (< 10%). Vê-se também que este cluster possui mais homens (67%), tem percentagens equilibradas de rendimento, tendo cada categoria aproximadamente 30%, com a categoria 3 a ser a mais alta com 37% e uma situação semelhante acontece para a escolaridade, onde a categoria mais prevalente foi 1 com 39%.

Todos os indivíduos do segundo cluster apresentam défices cognitivos e aproximadamente 60% destes têm também excesso de peso. Contudo pela tabela 4.48, pode-se ver que este cluster só contém 10% do número total de indivíduos com excesso de peso da amostra, enquanto que a percentagem para o défice cognitivo é de 75%. Devido a estes factos, este cluster aparenta estar a juntar os indivíduos que possuem, principalmente, défices cognitivos. Este cluster apresenta também um número grande de indivíduos do

sexo masculino, com uma percentagem de aproximadamente 66%. Obteve-se também, uma percentagem mais alta de indivíduos com rendimento familiar baixo, cerca de 43%, e baixo número de indivíduos com rendimento alto, aproximadamente 24%. A diferença mais extrema foi para a escolaridade materna, com cerca de 71% dos indivíduos deste cluster na classe 1, e apenas cerca de 9% na classe mais alta.

No cluster 3, todos os indivíduos possuem diabetes e aproximadamente 50% têm também condições respiratórias; as restantes morbilidades apresentam valores entre 20% e 45%, à exceção da depressão com aproximadamente 5% e dos défices cognitivos com 0%. Este cluster parece assim, agrupar os indivíduos com diabetes, mas sem défices cognitivos. O cluster possui uma percentagem maior de indivíduos com altos rendimento familiar e escolaridade materna, com percentagens de indivíduos na categoria 3 de cerca de 47% e 42% respetivamente.

O cluster 4 agrupa indivíduos que possuem pressão arterial alta e excesso de peso, mas não condições respiratórias, défices cognitivos ou dislipidemia. As restantes morbilidades apresentam percentagens baixas (< 10%). As categorias de rendimento familiar aparentam estar equilibradas neste cluster. Já para a escolaridade materna vê-se uma percentagem maior de indivíduos na categoria 1, cerca de 51%, e um número menor para a categoria 2, cerca de 13%.

Para o cluster 5, observa-se que todos os indivíduos apresentam depressão e 50% excesso de peso. As restantes morbilidades apresentam valores mais moderados, aproximadamente entre os 15% e 35%, com a única morbilidade que apresenta valores baixos a ser os défices cognitivos com aproximadamente 8%. Neste cluster tem-se um número menor de indivíduos na categoria 2 para o rendimento familiar, mas as percentagens para o rendimento alto e para rendimento baixo são próximas, com aproximadamente 40% e 37% respetivamente. A escolaridade materna, como acontece no cluster anterior, tem uma percentagem maior de indivíduos na categoria 1, mas ao contrário do cluster 4, as categorias 2 e 3, têm valores próximos, cerca de 24% e 21% respetivamente.

Por último, vê-se que no cluster 6 todos os indivíduos possuem condições respiratórias, com 63% destes a possuir, também, excesso de peso, 48% com dislipidemia e 33% pressão arterial alta. Este cluster não possui indivíduos com diabetes, e o número de indivíduos com depressão ou défice cognitivo também é reduzido. Tal como no cluster 3, as frequências para o rendimento apresentam um valor maior para a última categoria e

valores semelhantes para as categorias 1 e 2, cerca de 27% para ambos. A escolaridade materna aparenta ser equilibrada dentro deste cluster.

Análise Comparativa

Procede-se agora à comparação das partições obtidas através dos diversos métodos. Devido à grande quantidade de partições, vão-se comparar somente as que possuem um índice de silhueta médio superior a 0.25. Obtiveram-se as seguintes partições:

- Para os métodos hierárquicos:
 - Ward Linkage:
 - * Distância de Anderberg: 9 e 10 clusters;
 - * Distância de Sorensen-Dice: 6 e 7 clusters;
 - * Distância de Ochiaia: 6 e 7 clusters;
 - Para o método divisivo:
 - * Distância de Sorensen-Dice: 5 clusters;
 - * Distância de Ochiai: 5 clusters;
- Para os métodos de partição:
 - PAM:
 - * Distância de Jaccard: 10 clusters;
 - * Distância de Anderberg: 8 clusters;

A estas foram adicionadas as partições com 6 e 8 clusters provenientes dos modelos de misturas. As partições do método hierárquico divisivo com as distâncias de Sorensen-Dice e Ochiai são idênticas por isso só se utilizará uma destas.

Obteve-se assim um total de 11 partições distintas. Procede-se agora à comparação destas utilizando o índice de Rand ajustado.

Table 5.1: Índice de Rand ajustado para as partições com melhor índice de silhueta média

	H.ward.And.10	H.ward.Dice.6	H.ward.Dice.7
H.ward.And.9	0.9673	0.6145	0.6691
H.ward.And.10	-	0.6368	0.6934
H.ward.Dice.6	-	-	0.9306

	H.ward.Ochiai.6	H.ward.Ochiai.7	H.Diviz.Dice.5
H.ward.And.9	0.6078	0.6623	0.5206
H.ward.And.10	0.63	0.6865	0.5161
H.ward.Dice.6	0.9612	0.8899	0.7169
H.ward.Dice.7	0.8898	0.9574	0.6713
H.ward.Ochiai.6	-	0.9301	0.7199
H.ward.Ochiai.7	-	-	0.6743

	P.Jac.10	P.And.8	MixMod6	MixMod8
H.ward.And.9	0.4548	0.4032	0.5516	0.5631
H.ward.And.10	0.4519	0.4003	0.5466	0.5686
H.ward.Dice.6	0.3884	0.2839	0.4676	0.5824
H.ward.Dice.7	0.4317	0.3205	0.5109	0.6352
H.ward.Ochiai.6	0.3812	0.2859	0.4978	0.5704
H.ward.Ochiai.7	0.4242	0.3228	0.5425	0.6228
H.Diviz.Dice.5	0.3278	0.2314	0.6019	0.5414
P.Jac.10	-	0.676	0.3747	0.4528
P.And.8	-	-	0.3546	0.3379
MixMod6	-	-	-	0.5827

O valor do índice entre partições provenientes de métodos hierárquicos tende a ser mais alto do que nas restantes comparações. Por esta razão decidiu-se fazer a média dos índices de Rand ajustados descartando as comparações entre partições provenientes de métodos semelhantes (as provenientes dos métodos hierárquicos, PAM e dos modelos de mistura).

Obtiveram-se os seguintes valores:

Método	Média	Método	Média	Método	Média
H.ward.And.9	0.4932	H.ward.Ochiai.6	0.4338	P.And.8	0.3267
H.ward.And.10	0.4918	H.ward.Ochiai.7	0.4781	MixMod6	0.4942
H.ward.Dice.6	0.4306	H.Diviz.Dice.5	0.4256	MixMod8	0.5416
H.ward.Dice.7	0.4746	P.Jac.10	0.4097		

Table 5.2: Médias do índice de Rand para as partições com melhor índice de silhueta média

Obtiveram-se (Tabela 5.2) médias maiores para as partições provenientes de modelos de misturas, com um valor de aproximadamente 0.54 e 0.49 para as partições de 8 e 6 clusters respetivamente. Das restantes, só as partições do método hierárquico utilizando *ward linkage* com a distância de Anderberg e tamanhos de 9 e 10 clusters, é que obtiveram valores superiores a 0.49, com os valores mais baixos para a partição proveniente do método PAM com a distância de Anderberg e 8 clusters, tendo um valor médio de aproximadamente 0.33.

Um valor de 0.5 para o índice de Rand sugere apenas uma semelhança moderada entre as partições. Assim, e de acordo com os índices médios obtidos, as partições induzidas pelo modelo de misturas (6 ou 8 clusters) e pelo método hierárquico com Ward linkage e distância de Anderberg (9 ou 10 clusters) representam os agrupamentos que mais se assemelham às partições obtidas pelos restantes métodos, mas ainda assim a afinidade é comedida.

Conclusão

Na aplicação considerada, a uma população de adolescentes portugueses com 13 anos de idade, as melhores partições de multimorilidades foram as provenientes do método hierárquico aglomerativo usando a *ward linkage* e distâncias de Anderberg, Sorensen-Dice e Ochiai, o método hierárquico divisivo, com as distâncias de Sorensen-Dice e Ochiai e o método PAM com a distância de Anderberg. Para além deste, as partições provenientes do método de modelos de mistura obtiveram os melhores valores em média para o índice de Rand ajustado, entre partições de métodos diferentes. Apesar disso, alguns padrões nas partições são semelhantes, como a tendência do défice cognitivo e da depressão estarem em clusters isolados, assim como a pressão arterial alta estar associada a problemas respiratórios, dislipidemia e excesso de peso.

Também é relevante destacar que, embora os valores de silhueta para essas partições tenham sido os mais altos deste estudo, os valores foram bastante modestos. O valor máximo, de aproximadamente 0,41, foi obtido para a partição constituída por 10 clusters e gerada pelo método hierárquico com *ward linkage* e distância de Anderberg. Este valores, pela tabela 3.1, mostram que as partições representam estruturas fracas, e possivelmente artificiais. Não se calculou a silhueta média para as partições provenientes de modelos de mistura pois, como já foi referido em capítulos anteriores, este método não utiliza distâncias, por isso não seria relevante analisar estas partições através do índice de silhueta.

A partição final, que foi escolhida por opinião profissional, foi a partição de 6 clusters do modelo de mistura porque estes clusters foram mais de encontro ao conhecimento teórico sobre a combinação destas doenças nos indivíduos e também são aqueles com maior importância clínica no contexto da saúde pediátrica.

Hierárquicos

Single Linkage

Figure A.1: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Jaccard

Figure A.2: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Anderberg

Figure A.3: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Sorensen-Dice

Figure A.4: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Ochiai

Complete Linkage

Figure A.5: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Jaccard

Figure A.6: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Anderberg

Figure A.7: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Sorensen-Dice

Figure A.8: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Ochiai

Average Linkage

Figure A.9: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *average linkage* e distância de Jaccard

Figure A.10: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *average linkage* e distância de Anderberg

Figure A.11: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *average linkage* e distância de Sorensen-Dice

Figure A.12: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *average linkage* e distância de Ochiai

Ward Linkage

Figure A.13: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *ward linkage* e distância de Jaccard

Figure A.14: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *ward linkage* e distância de Anderberg

Figure A.15: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *ward linkage* e distância de Sorensen-Dice

Figure A.16: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico com *ward linkage* e distância de Ochiai

Divisivo

Figure A.17: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Jaccard

Figure A.18: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Anderberg

Figure A.19: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Sorensen-Dice

Figure A.20: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método hierárquico divisivo e distância de Ochiai

PAM

Figure A.21: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Jaccard

Figure A.22: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Anderberg

Figure A.23: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Sorensen-Dice

Figure A.24: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método PAM e distância de Ochiai

OPTICS

Minpts = 6

Figure A.25: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Jaccard

Figure A.26: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Anderberg

Figure A.27: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Sorensen-Dice

Figure A.28: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Ochiai

Minpts = 13

Figure A.29: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Jaccard

Figure A.30: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Anderberg

Figure A.31: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Sorensen-Dice

Figure A.32: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Ochiai

Minpts = 39

Figure A.33: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Jaccard

Figure A.34: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Anderberg

Figure A.35: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Sorensen-Dice

Figure A.36: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Ochiai

Minpts = 93

Figure A.37: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Jaccard

Figure A.38: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Anderberg

Figure A.39: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Sorensen-Dice

Figure A.40: Gráfico de silhueta média para K=50 para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Ochiai

Índices para os restantes métodos

Índices para os métodos hierárquicos

Single Linkage

(A)

(B)

(C)

(D)

Figure B.1: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *single linkage* distância de Jaccard (A)-silhueta; (B)-Calinski-Harabaz; (C)-PSFM; (D)-PSFE;

Figure B.2: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.3: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.4: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *single linkage* e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Complete Linkage

Figure B.5: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.6: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Anderberg (A)-silhueta; (B)-Calinski-Harabaz; (C)-PSFM; (D)-PSFE;

Figure B.7: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Sorensen-Dice (A)-silhueta; (B)-Calinski-Harabaz; (C)-PSFM; (D)-PSFE;

Figure B.8: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Ochiai (A)-silhueta; (B)-Calinski-Harabaz; (C)-PSFM; (D)-PSFE;

Average Linkage

Figure B.9: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.10: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.11: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.12: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Ward Linkage

Figure B.13: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.14: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.15: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.16: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico com *complete linkage* e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Divisivo

Figure B.17: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.18: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.19: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.20: Gráficos dos índices de validação para o método hierárquico divisivo com distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

PAM

Figure B.21: Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.22: Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.23: Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.24: Gráficos dos índices de validação para o método PAM com distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

OPTICS

Minpts = 6

Figure B.25: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.26: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.27: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.28: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 6 e distância de Ochiai(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Minpts = 13

Figure B.29: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.30: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.31: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.32: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 13 e distância de Ochiai;(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Minpts = 39

Figure B.33: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.34: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.35: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.36: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 39 e distância de Ochiai;(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Minpts = 93

Figure B.37: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Jaccard(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.38: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Anderberg(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.39: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Sorensen-Dice(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Figure B.40: Gráficos dos índices de validação para o método OPTICS com Minpts = 93 e distância de Ochiai;(A)-silhueta;(B)-Calinski-Harabaz;(C)-PSFM;(D)-PSFE;

Bibliography

- [1] S. T. Skou, F. S. Mair, M. Fortin, B. Guthrie, B. P. Nunes, J. J. Miranda, C. M. Boyd, S. Pati, S. Mtenga, and S. M. Smith, “Multimorbidity,” *Nature Reviews Disease Primers*, vol. 8, no. 1, p. 48, 2022. [Cited on page [1](#).]
- [2] K. Barnett, S. W. Mercer, M. Norbury, G. Watt, S. Wyke, and B. Guthrie, “Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study,” *The Lancet*, vol. 380, no. 9836, pp. 37–43, 2012. [Cited on page [1](#).]
- [3] P. S. Larsen, M. Kamper-Jørgensen, A. Adamson, H. Barros, J. P. Bonde, S. Brescianini, S. Brophy, M. Casas, G. Devereux, M. Eggesbø *et al.*, “Pregnancy and birth cohort resources in europe: a large opportunity for aetiological child health research,” *Paediatric and perinatal epidemiology*, vol. 27, no. 4, pp. 393–414, 2013. [Cited on page [2](#).]
- [4] P. E. Hart, D. G. Stork, R. O. Duda *et al.*, *Pattern classification*. Wiley Hoboken, 2000. [Cited on page [7](#).]
- [5] L. Kaufman and P. J. Rousseeuw, *Finding groups in data: an introduction to cluster analysis*. John Wiley & Sons, 2009. [Cited on pages [7](#), [19](#), [20](#), [26](#), [27](#), [49](#), and [54](#).]
- [6] M. R. Anderberg, *Cluster analysis for applications: probability and mathematical statistics: a series of monographs and textbooks*. Academic press, 2014, vol. 19. [Cited on pages [8](#), [9](#), and [10](#).]
- [7] V. Consonni, R. Todeschini *et al.*, “New similarity coefficients for binary data,” *Match-Communications in Mathematical and Computer Chemistry*, vol. 68, no. 2, p. 581, 2012. [Cited on page [9](#).]

- [8] J. C. Gower, “A general coefficient of similarity and some of its properties,” *Biometrics*, pp. 857–871, 1971. [Cited on pages 10 and 12.]
- [9] —, “Some distance properties of latent root and vector methods used in multivariate analysis,” *Biometrika*, vol. 53, no. 3-4, pp. 325–338, 1966. [Cited on pages 12, 14, and 18.]
- [10] D. M. Mandy, “Leading principal minors and semidefiniteness,” *Economic Inquiry*, vol. 56, no. 2, pp. 1396–1398, 2018. [Cited on page 12.]
- [11] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix analysis*. Cambridge university press, 2012. [Cited on page 12.]
- [12] A. Hall, “Avoiding informational distortion in automatic grouping programs,” *Systematic Zoology*, vol. 18, no. 3, pp. 318–329, 1969. [Cited on page 16.]
- [13] A. K. Jain and R. C. Dubes, *Algorithms for clustering data*. Prentice-Hall, Inc., 1988. [Cited on page 17.]
- [14] T. Caliński and J. Harabasz, “A dendrite method for cluster analysis,” *Communications in Statistics-theory and Methods*, vol. 3, no. 1, pp. 1–27, 1974. [Cited on pages 18 and 19.]
- [15] H. P. Friedman and J. Rubin, “On some invariant criteria for grouping data,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 62, no. 320, pp. 1159–1178, 1967. [Cited on page 18.]
- [16] C. Hennig and M. Imports, “Package ‘fpc’,” *Flexible procedures for clustering*, vol. 1176, 2015. [Cited on page 19.]
- [17] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987. [Cited on page 19.]
- [18] M. Maechler, P. Rousseeuw, A. Struyf, M. Hubert, and K. Hornik, *cluster: Cluster Analysis Basics and Extensions*, 2023, r package version 2.1.6 — For new features, see the ‘NEWS’ and the ‘Changelog’ file in the package source). [Online]. Available: <https://CRAN.R-project.org/package=cluster> [Cited on pages 20 and 28.]

- [19] H. Rezankova, T. Loster, and D. Husek, “Evaluation of categorical data clustering,” in *Advances in Intelligent Web Mastering–3: Proceedings of the 7th Atlantic Web Intelligence Conference, AWIC 2011, Fribourg, Switzerland, January, 2011*. Springer, 2011, pp. 173–182. [Cited on pages 20 and 21.]
- [20] Z. Šulc, J. Cibulková, J. Procházka, and H. Řezanková, “Internal evaluation criteria for categorical data in hierarchical clustering: optimal number of clusters determination,” *Metodoloski zvezki*, vol. 15, no. 2, pp. 1–20, 2018. [Cited on pages 20 and 22.]
- [21] C. Gini, *Variabilità e mutabilità: contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche. [Fasc. I.]*, ser. Studi economico-giuridici pubblicati per cura della facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari. Tipogr. di P. Cuppini, 1912. [Online]. Available: <https://books.google.pt/books?id=fqjaBPMxB9kC> [Cited on page 20.]
- [22] R. J. Light and B. H. Margolin, “An analysis of variance for categorical data,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 66, no. 335, pp. 534–544, 1971. [Cited on page 20.]
- [23] K. P. Burnham, D. R. Anderson, K. P. Burnham, and D. R. Anderson, *Practical use of the information-theoretic approach*. Springer, 1998. [Cited on pages 21 and 22.]
- [24] R. McElreath, *Statistical rethinking: A Bayesian course with examples in R and Stan*. Chapman and Hall/CRC, 2018. [Cited on page 21.]
- [25] H. Akaike, “Information theory and an extension of the maximum likelihood principle,” in *Selected papers of hirotugu akaike*. Springer, 1998, pp. 199–213. [Cited on page 21.]
- [26] S. Kullback and R. A. Leibler, “On information and sufficiency,” *The annals of mathematical statistics*, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951. [Cited on page 22.]
- [27] G. Schwarz, “Estimating the dimension of a model,” *The annals of statistics*, pp. 461–464, 1978. [Cited on page 22.]
- [28] R Core Team, *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2013, ISBN 3-900051-07-0. [Online]. Available: <http://www.R-project.org/> [Cited on page 22.]

- [29] L. Hubert and P. Arabie, “Comparing partitions,” *Journal of classification*, vol. 2, pp. 193–218, 1985. [Cited on page 24.]
- [30] W. M. Rand, “Objective criteria for the evaluation of clustering methods,” *Journal of the American Statistical association*, vol. 66, no. 336, pp. 846–850, 1971. [Cited on page 24.]
- [31] S. Wagner and D. Wagner, “Comparing clusterings: an overview,” 2007. [Cited on pages 24 and 25.]
- [32] L. C. Morey and A. Agresti, “The measurement of classification agreement: An adjustment to the rand statistic for chance agreement,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 44, no. 1, pp. 33–37, 1984. [Cited on page 25.]
- [33] L. I. Kuncheva and S. T. Hadjitodorov, “Using diversity in cluster ensembles,” in *2004 IEEE international conference on systems, man and cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583)*, vol. 2. IEEE, 2004, pp. 1214–1219. [Cited on page 25.]
- [34] L. Scrucca, C. Fraley, T. B. Murphy, and A. E. Raftery, *Model-Based Clustering, Classification, and Density Estimation Using mclust in R*. Chapman and Hall/CRC, 2023. [Online]. Available: <https://mclust-org.github.io/book/> [Cited on page 25.]
- [35] V. K. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, *Introduction to data mining*. Springer, 2006. [Cited on pages 26 and 27.]
- [36] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel, and J. Sander, “Optics: Ordering points to identify the clustering structure,” *ACM Sigmod record*, vol. 28, no. 2, pp. 49–60, 1999. [Cited on page 59.]
- [37] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, X. Xu *et al.*, “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise,” in *kdd*, vol. 96, no. 34, 1996, pp. 226–231. [Cited on page 59.]
- [38] T. Charlon, “opticskxi_ optics k-xi density-based clustering,” *R Package Version 0.1*, 2019. [Cited on page 64.]
- [39] M. Hahsler and M. Piekenbrock, *dbscan: Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) and Related Algorithms*, 2024, r package version 1.2-0. [Online]. Available: <https://CRAN.R-project.org/package=dbscan> [Cited on page 64.]

- [40] M. Wedel and W. S. DeSarbo, "A mixture likelihood approach for generalized linear models," *Journal of classification*, vol. 12, pp. 21–55, 1995. [Cited on page 69.]
- [41] M. Wedel, "Concomitant variables in finite mixture models," *Statistica Neerlandica*, vol. 56, no. 3, pp. 362–375, 2002. [Cited on pages 69 and 70.]
- [42] G. J. McLachlan, "Finite mixture models," *A wiley-interscience publication*, 2000. [Cited on page 70.]
- [43] A. Rita Gaio, J. P. d. Costa, A. C. Santos, E. Ramos, and C. Lopes, "A restricted mixture model for dietary pattern analysis in small samples," *Statistics in medicine*, vol. 31, no. 19, pp. 2137–2150, 2012. [Cited on page 70.]
- [44] A. P. Dempster, N. M. Laird, and D. B. Rubin, "Maximum likelihood from incomplete data via the em algorithm," *Journal of the royal statistical society: series B (methodological)*, vol. 39, no. 1, pp. 1–22, 1977. [Cited on page 71.]
- [45] G. J. McLachlan and T. Krishnan, *The EM algorithm and extensions*. John Wiley & Sons, 2007. [Cited on page 71.]
- [46] B. Grun and F. Leisch, "Flexmix version 2: finite mixtures with concomitant variables and varying and constant parameters," 2008. [Cited on page 72.]